

Stanovisko/Opinion

Hodnotenie rizika príjmu arzénu z potravín a vody v SR

Risk assessment of arsenic intake from food and water in the SR

Ing. Monika Ursínyová, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12, 833 03 Bratislava

Pod'akovanie

- Pracovníkom Oddelenia metalomiky, LF SZU: Ing. Vlaste Mašánovej, PhD., Ing. Ivete Uhnákovej, PhD. a Mgr. Zuzane Hušekovej za pomoc pri spracovaní dát a analýze As v materskom mlieku .
- Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave - Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok za poskytnutie databázy.
- Projektu SK0020, financovanému z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR, z ktorého boli financované analýzy arzénu v materskom mlieku.

ABSTRAKT

Arzén (As) je pre človeka toxická látka, ktorá je široko distribuovaná v zložkách životného prostredia z prírodných a antropogénnych zdrojov s následným rizikom transportu do potravín a pitnej vody. Orálny príjem je pritom najvýznamnejším zdrojom expozície. Toxicita As je rozdielna v závislosti od formy. Anorganické zlúčeniny As sú vo všeobecnosti toxickejšie ako organické formy. Arzén preniká trasplacentárnou bariérou do foetu ako aj do materského mlieka. Hodnotenie rizika expozície človeka As vychádza z dostupných databáz analýz potravín a pitnej vody, ktoré uvádzajú len koncentrácie celkového As. Priemerné koncentrácie As v potravinách a pitnej vode v SR sú pod príslušnými limitmi. Z komodít jedine maximá pre jedlé tuky a oleje prevyšovali príslušné najvyššie prípustné množstvá. Pri porovnaní koncentrácií As v jednotlivých komoditách medzi lokalitami v SR boli najvyššie obsahy zistené v Košickom kraji. Hodnotenie nekarcinogénneho rizika z orálnej expozície As u bežnej populácie pri priemernom expozičnom scenári nepreukázalo riziko, lebo bolo pod, resp. len minimálne nad hodnotou 1,0. Riziko sa zistilo len pri maximálnom celoživotnom expozičnom scenári, ktorý je však nepravdepodobný. Riziko pre expozíciu dojčiat As z materského mlieka bolo pod HI 1,0 i pre maximálny expozičný scenár. Karcinogénne riziko pre súčasný príjem potravín a pitnej vody bolo pri priemernom expozičnom scenári pre dospelú populáciu $5,7 \cdot 10^{-4}$, pre dojčatá $2,8 \cdot 10^{-4}$. Pri nepravdepodobnom maximálnom expozičnom scenári boli dosiahnuté hodnoty karcinogénneho rizika pre expozíciu anorganickému As z potravín a vody pre dospelú populáciu $1,7 \cdot 10^{-2}$. Pre dojčatá bola táto hodnota $4,5 \cdot 10^{-4}$ pre maximálnu expozíciu z materského mlieka. Pri porovnaní v rámci Európy výsledky koncentrácií celkového As v potravinách a pitnej vode v SR ukazujú, že patríme ku krajinám s najnižším priemerným orálnym príjmom arzénu. Napriek tomu je potrebné pokračovať v monitoringu zložiek životného prostredia a biologických materiálov so zameraním na stanovenia anorganického arzénu.

Kľúčové slová: arzén, potraviny, pitná voda, expozícia človeka, hodnotenie rizika

ABSTRACT

For human, arsenic (As) is toxic substance which is widely transported from natural and anthropogenic resources into environmental components with consequent risk of transport into food and potable water. Oral intake is the most significant source of exposure. Toxicity of As is different depending on the form. Inorganic compounds of As are in general more toxic than organic forms. Arsenic penetrates through transplacental barrier into foetus as well as into human milk. Risk assessment of human exposure to As results from available databases of food and potable water analyses, which quote only the concentrations of total As. Mean As concentrations in food and potable water in the SR are below the appropriate limits. The maximum limit was exceeded only in maximum levels of edible fats and oils. Comparing As concentrations in individual commodities between the localities in the SR, the highest contents were found in Košice region. Evaluation of non-carcinogenic risk from oral exposure to As in general population considering the mean exposure scenario did not show risk, because the hazard index was below or only minimally above the value 1. The risk was only found when using the maximal lifelong exposure scenario, which is not probable. Risk assessment of infant exposure to As from human milk showed the hazard index below 1 also for maximal exposure scenario. Carcinogenic risk for present intake of food and potable water was 5.7×10^{-4} for adult population and 2.8×10^{-4} for infants, considering the mean exposure scenario. Using the non-probable maximal exposure scenario, the value of carcinogenic risk for exposure to inorganic As from food and water was 1.7×10^{-2} for adult population. For infants, this value was 4.5×10^{-4} considering the maximal exposure to inorganic As from human milk. The results of total As concentrations in food and potable water in the SR indicate that Slovakia belongs to countries with the lowest mean oral intake of arsenic within Europe. Despite this fact, it is necessary to continue in monitoring of As in environmental components and biological materials with specialisation in determination of inorganic arsenic.

Keywords: arsenic, food, potable water, human exposure, risk assessment

MANDÁT

„Hodnotenie rizika príjmu arzénu z potravín a vody v SR“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre kontaminanty v potravinovom reťazci predložili na 10. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na ***hodnotenie rizika príjmu arzénu z potravín a vody v SR***. Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľu odporučila Ing. Moniku Ursínyovú, PhD. Hodnotenie rizika bolo pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bolo ukončené po zapracovaní prijatých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

OBSAH

ABSTRAKT.....	2
ABSTRACT.....	3
MANDÁT.....	4
1. ÚVOD.....	6
2. CHEMICKÉ VLASTNOSTI ARZÉNU A JEHO ZLÚČENÍN.....	6
3. ZDROJE A POUŽITIE ARZÉNU	10
4. PRINCÍPY HODNOTENIA RIZIKA	11
5. TOXICITA A METABOLIZMUS	14
6. BIOMARKERY EXPOZÍCIE.....	16
7. EPIDEMIOLOGICKÉ ŠTÚDIE VPLYVU ORÁLNEHO PRÍJMU ARZÉNU NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽOV V SR	17
8. ARZÉN V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	18
8.1. Pôda.....	18
8.2. Ovzdušie.....	19
8.3. Voda	21
9. ARZÉN V POTRAVINÁCH A V PITNEJ VODE	24
10. HODNOTENIE RIZIKA Z ORÁLNEHO PRÍJMU U BEŽNEJ POPULÁCIE.....	28
10.1. Hodnotenie expozície z orálneho príjmu.....	28
10.1.1. Koncentrácie celkového arzénu v potravinách a pitnej vode v SR – dáta použité pre hodnotenie rizika	28
10.1.2. Časové trendy kontaminácie potravín a vody arzénom v SR	30
10.1.3. Porovnanie kontaminácie potravín a pitnej vody arzénom medzi krajinami SR.....	33
10.1.4. Príjem celkového arzénu z potravín	39
10.1.5. Príjem celkového arzénu z pitnej vody.....	42
10.1.6. Porovnanie príjmu celkového arzénu podľa potravinových skupín vrátane pitnej vody v SR	42
10.2. Charakterizácia rizika z orálneho príjmu	43
10.2.1. Nekarcinogénne riziko z orálneho príjmu	44
10.2.2. Karcinogénne riziko z orálneho príjmu	45
10.2.3. Súhrn a neistoty charakterizácie rizika pre príjem arzénu z potravín a pitnej vody pre bežnú populáciu v SR.....	48
11. HODNOTENIE RIZIKA U ŠPECIFICKEJ SKUPINY – PRÍJEM CELKOVÉHO ARZÉNU Z MATERSKÉHO MLIEKA U DOJČIAT	49
11.1. Hodnotenie expozície	49
11.2. Charakterizácia rizika	50
11.2. 1. Nekarcinogénne a karcinogénne riziko z orálneho príjmu z orálneho príjmu u dojčiat	51
12. ZÁVER.....	52
13. LITERATÚRA	56

1. ÚVOD

Arzén patrí medzi toxické prvky pre človeka. Jeho toxicita je rozdielna v závislosti od chemickej väzby akou je v zlúčeninách naviazaný. Anorganické formy sú pre človeka toxickejšie ako organické formy. Epidemiologické štúdie preukázali, že anorganický arzén je pre človeka karcinogénny. Najbežnejšou cestou expozície u bežnej populácie sú potraviny a pitná voda. V riziku môžu byť aj deti v prenatálnom a postnatálnom období vývoja, lebo arzén preniká transplacentárnou bariérou ako aj do materského mlieka. V niektorých lokalitách vzhľadom na prírodné zdroje a antropogénnu činnosť existuje potenciálna možnosť aj neprofesionálnej expozície. Preto problematike expozície človeka arzénu a jeho zlúčenín, monitoringu ako aj hodnoteniu rizika (Risk Assessment) a manažmentu rizika (Risk Management) je venovaná pozornosť na celom svete.

2. CHEMICKÉ VLASTNOSTI ARZÉNU A JEHO ZLÚČENÍN

Arzén (As) je toxický metaloid, ktorý má kovové, ako aj nekovové chemické vlastnosti. Arzén patrí do V.A podskupiny periodickej sústavy prvkov. Vyskytuje sa v zložkách životného prostredia, do ktorých je distribuovaný z prírodných zdrojov a z antropogénnej činnosti.

V nerastoch sa arzén vyskytuje vo viacerých alotropických modifikáciách: sivý, žltý, čierny a hnedý. V bežných podmienkach je stabilnou modifikáciou kovový čiže sivý arzén, ktorý má vysokopolymérnu štruktúru. Arzén sa môže vyskytovať vo forme anorganických aj organických zlúčenín v štyroch oxidačných stupňoch (+V, +III, 0 a -III). Najčastejšie sú zastúpené oxidačné stupne +III a +V. V prírode sa vyskytuje len jeden izotop ⁷⁵As (Gažo J., a kol., 1981).

Z umiestnenia arzénu hneď vedľa fosforu vyplývajú podobné chemické vlastnosti, v možnosť substitúcie v biologických systémoch (Greenwood, N.N., a kol., 1997).

Metabolizmus a toxikokinetika sa vyznačujú veľkou inter-populačnou, inter-individuálnou variabilitou a sú rozličné pre jednotlivé špecie arzénu. Pre človeka sú toxickejšie anorganické formy As oproti organickým formám. Zlúčeniny trojmocného arzénu sú oveľa toxickejšie ako zlúčeniny päťmocného arzénu (WHO 2001, EFSA 2010). Preto, pre hodnotenie rizika pre človeka, by bolo opodstatnené hodnotiť príjem a účinok toxických špecií As, čo si však

vyžaduje kvantifikovať reálne koncentrácie jednotlivých toxických špecií As v relevantných zdrojoch vhodnými analytickými technikami.

Najvýznamnejšie zlúčeniny As (ich chemický názov a názov podľa IUPAC v anglickom jazyku, chemický názov v slovenskom jazyku a štruktúrny vzorec) vyskytujúce sa v potravinách a metabolity As v ľudskom organizme sú uvedené v databázach (ChemSpider, The free chemical database) dostupných na internete: <http://www.chemspider.com/Search.aspx?rid=6096eba2-27c0-4432-a984-3c9811bc5c86#>.

Arsenate, arzeničnan, - As (V)

Arsenite, arzenitan, - As (III)

Arsenocholine ((2-hydroxyethyl)(trimethyl)arsonium), arzenocholín,

Monomethylarsonic acid (MMA) (hydroxy(methyl)arsonic acid), metyl-arzonová kyselina,

Dimethylarsinic acid (DMA) (dimethylarsinic acid) , dimetyl-arzinová kyselina

Arsenobetaine, (trimethylarsonio)acetate, arzenobetáin,

Arsenosugars, arzenocukry (viac ako 20 zlúčenín je popísaných ako prírodný produkt)

Arsenolipids, arzenolipidy (9 zlúčenín je popísaných ako prírodný produkt)

K najvýznamnejším zlúčeninám As používaným v krmovinárskom priemysle patrí Roaxarson, Nitarson, Arsanilic acid, Carbarsone,

Roxarson, (4-hydroxy-3-nitrophenyl)arsonic acid, roxarson

Nitarzone, (4-nitrophenyl)arsonic acid, nitarzon

Arsanilic acid, (4-aminophenyl)arsonic acid, kyselina arzanilová

Carbarsone, [4-(carbamoylamino)phenyl]arsonic acid, karbazon

As zlúčeniny používané v medicíne:

Merasoprol,

(2-(4-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-1,3,2-dithiarsolan-4-yl)methanol,
merasoprol

3. ZDROJE A POUŽITIE ARZÉNU

Arzén v abiotických (voda, pôda, ovzdušie) a v biotických (živé organizmy) zložkách životného prostredia môže byť z prírodných a antropogénnych zdrojov. Následne z týchto zdrojov môže dôjsť k expozícii ľudského organizmu arzénu. Všeobecne najvýznamnejší zdroj expozície človeka arzénu sú potraviny a pitná voda, ale v úvahu prichádza aj inhalácia (znečistené ovzdušie a fajčenie) a dermálna expozícia.

K prírodným zdrojom patrí vulkanická činnosť, zdroje As v horninách a pôdach, z ktorých je As následne eróziou a vylúhovaním transportovaný do ďalších zložiek životného prostredia (abiotických a biotických) a do organizmu človeka.

Arzén je súčasťou viac ako 200 prírodných minerálov. Koncentrácie As v horninách sa pohybujú v rozpätí <math><1-15\text{ mg/kg}</math> (priemer

K antropogénnym zdrojom patrí hlavne baníctvo, hutníctvo, spaľovanie fosílnych palív, chemická výroba pre poľnohospodárske a lesnícke účely (pesticídy, herbicídy, insekticídy, krmovinárske aditíva, konzervácia dreva proti hubám), v malom množstve sa As využíva vo farmaceutickom priemysle, v sklárstve, na veterinárne účely, v elektrotechnickom priemysle, do zliatin na zlepšenie ich mechanických a fyzikálnych vlastností, do streliva a bojových chemických látok.

Svetová produkcia As (ako As_2O_3) v roku 2008 bola cca 53 500 ton, z čoho v EÚ bolo vyprodukovaných menej ako 1 500 ton (EFSA, 2010).

Použitie a predaj chemických látok s obsahom As pre ošetrovanie rastlín (vrátane dreva) a živočíchov voči mikrobiologickej kontaminácii je v EÚ regulovaný podľa nariadenia EC z roku 2006: Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). V EÚ nie je dovolené použitie krmovinárskych aditív s obsahom As (EFSA, 2010).

Použitie As v medicíne malo dlhú tradíciu. Organické zlúčeniny As boli používané na liečbu ochorení spôsobených spirochetami a protozooami. V klasickej medicíne sa As zlúčeniny v súčasnosti nepoužívajú s výnimkou prípravku Merasoprol pre liečbu parazitárnych nákaz vyvolaných prvokom *Trypanosoma* (EFSA, 2010). V súčasnosti sú v literatúre odkazy pre použitie As_2O_3 pri liečbe akútnej promyelocytickej leukémie (Wang Z-Y, a kol., 2008).

4. PRINCÍPY HODNOTENIA RIZIKA

Hodnotenie rizika (Risk Assessment) je proces stanovenia druhu a stupňa rizika v dôsledku pôsobenia rizikového faktora. Hodnotenie rizika je nástrojom na objektívny výber opatrenia (Risk Management), cieľom ktorého je redukcia rizika na určitú mieru.

Rizikové látky môžu negatívne vplyvať na abiotické a biotické zložky životného prostredia a na zdravotný stav človeka. Podľa objektu rozlišujeme hodnotenie rizika:

1. hodnotenie ekologického rizika,
2. hodnotenie zdravotného rizika.

Hodnotenie rizika pozostáva z nasledujúcich krokov:

a) *Určenie nebezpečnosti* – zahŕňa zber a vyhodnotenie údajov o možných typoch poškodenia zdravia, ktoré môžu byť vyvolané danou látkou, a o podmienkach expozície, za ktorých k týmto poškodeniam dochádza.

b) *Vyhodnotenie vzťahu medzi dávkou a odpoveďou* – popisuje kvantitatívne vzťahy medzi dávkou chemickej látky a rozsahom nepriaznivého účinku (poškodenie, choroba).

c) *Hodnotenie expozície* – je kľúčovým krokom hodnotenia rizika a popisuje zdroje, cesty, veľkosť, frekvenciu a trvanie expozície danej populácie sledovanému faktoru.

d) *Charakterizácia rizika* – zahŕňa integráciu (syntézu) údajov získaných v predchádzajúcich krokoch a vedie k určeniu pravdepodobnosti, či sledovaný objekt utrpí niektoré z možných poškodení.

Je dôležité poznať účinky posudzovanej chemickej látky, ktoré môžu na ľudský organizmus pôsobiť ako systémové noxy, karcinogénne látky, alebo esenciálne látky. Rovnako dôležité je poznať zdroje, možné cesty vstupu a mieru expozície.

Proces účinku systémových nox má definovaný prah toxickej expozície. Pre účinok esenciálnych látok na ľudský organizmus existuje riziko deficitu a toxicity danej látky. Pre expozíciu človeka karcinogénnym látkam nie je možné stanoviť bezpečné limitné hodnoty (bezprahový proces).

Toxikologické hodnotenie vplyvu expozície látky na organizmus určuje hodnoty NOAEL, NOEL a LOAEL, ktoré sú východiskom pre stanovenie referenčných dávok (RfD) a hodnoty hazard index (HI).

NOAEL (No-observed-adverse-effect-level) najvyššia dávka, pri ktorej nie je pozorovaná žiadna nepriaznivá odpoveď na štatisticky významnej úrovni v porovnaní s kontrolnou skupinou.

NOEL (No-observed-effect-level) najvyššia úroveň expozície, pri ktorej nie je pozorovaná žiadna odpoveď na štatisticky významnej úrovni v porovnaní s kontrolnou skupinou.

LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect-level) najnižšia úroveň expozície, pri ktorej je ešte pozorovaná nepriaznivá odpoveď na štatisticky významnej úrovni v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Na základe vedeckých štúdií boli pre orálny príjem anorganického arzénu prijaté v systéme IRIS (Integrated Risk Information System) v EPA nasledovné hodnoty NOAEL a LOAEL (Dostupné na internete: www.epa.gov/iris/subst/0278.gtm).

NOAEL: 0,009 mg/l,

po prepočte pre príjem 4,5 l vody za deň a príjmu As z potravín 0,002 mg/deň osobou o hmotnosti 55 kg bola vypočítaná dávka NOAEL: 0,0008 mg/kg za deň

LOAEL: 0,17 mg/l,

po prepočte na identický príjem vody a potravín bola vypočítaná dávka NOAEL 0,014 mg/kg za deň

Výpočet referenčnej dávky (RfD)

$$RfD = NOAEL / (UF \times MF)$$

kde

UF - faktor neistoty, nadobúda hodnoty 1-10. Vyjadruje rôznu senzitivitu členov populácie, extrapoláciu údajov z krátkodobých štúdií, extrapoláciu údajov z experimentu na zvierati na človeka, použitie LOEAL namiesto NOAEL.

MF - modifikačný faktor, nadobúda hodnoty do 10, veľkosť je daná zhodnotením celej databázy o skúmanej látke.

Takto vypočítaná hodnota RfD pre orálny príjem arzénu je 3E-4, pričom výpočet vychádza z hodnoty NOAEL 0,0008 mg/kg za deň, faktora neistoty 3 a modifikačného faktora 1 (EPA, 1998).

Charakterizácia rizika je kvantifikovaná hodnotou HI - Hazard Index

$$HI = dávka / RfD$$

pričom dávka sa vypočítava podľa nasledovného vzorca:

Dávka = koncentrácia látky x príjem x trvanie expozície x frekvencia expozície / telesná hmotnosť

Pre celoživotnú expozíciu (príjem látky, trvanie a frekvencia expozície) sa využívajú expozičné faktory podľa EPA (EPA, 2009).

Pre konkrétne prípady je možné kalkulovať s príslušnými reálnymi hodnotami expozície.

Ak HI je menšie ako 1,0, t.j. denná dávka je pod RfD, nemalo by existovať žiadne významné riziko systémovej toxicity.

Pomer väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko. Nie je možné vyhlásiť, kedy potenciálne riziko prechádza v riziko skutočné.

Pri expozícii viacerými spôsobmi (alebo látkami) sa podľa charakteru ich vzájomného účinku prepočítavajú (sčítavajú, násobia a pod.) indexy nebezpečia pre každý toxikologický výsledok a vyrátava sa výsledný hazard kvocient (HQ).

Pre účinok esenciálnych látok nie je riziko poškodenia organizmu, ak príjem je v rámci rozmedzia medzi MTDI (maximálne tolerovateľná denná dávka) a DDR (odporúčaná denná dávka).

U karcinogénnych látok, ktoré účinkujú bezprahovo, je možné odhadnúť jednotku rizika vzniku rakoviny pre jednotlivca a populačné skupiny pri definovanej expozícii karcinogénnej látke nasledovne:

Celoživotné individuálne riziko = faktor smernice rizika x celoživotná denná dávka

Riziko pre populačné skupiny sa vypočítava ako súčin rizika jednotlivca a veľkosti populácie.

Arzén je podľa IARC považovaný za dokázaný karcinogén pre človeka (Skupina 1).

WHO stanovila hodnotu $1,5 \times 10^{-3}$ rizika vzniku rakoviny indukovanú celoživotnou inhaláciou As v koncentrácii $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. To znamená zvýšenie rizika 1:10 000, 1:100 000 alebo 1:1 000 000 pri koncentráciách $66 \text{ ng}/\text{m}^3$, $6,6 \text{ ng}/\text{m}^3$ resp. $0,66 \text{ ng}/\text{m}^3$ (WHO, 2000).

Pre orálny príjem arzénu FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives and Contaminants (JECFA, 1989) stanovil v roku 1989 dočasný tolerovateľný týždenný príjem (Provisional Tolerable Weekly Intake – PTWI) pre anorganický As na úrovni 15 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hmotnosti.

EFSA CONTAM Panel v r. 2010 zhodnotil, že uvedená PTWI nie je naďalej primeraná (EFSA, 2010). Inštitúciami EFSA, WHO a ILSI (International Life Sciences Institute) bol vypracovaný prístup hodnotenia zdravotných rizík vplyvu expozície genotoxickým a karcinogénnym látkam - MOE (Margin of Exposure) (JECFA, 2010).

Vedecký výbor (JECFA, 2010) odporúča pre výpočet MOE použitie pomeru hodnoty spodného limitu spoľahlivosti Benchmarkovej dávky –BMDL a skutočného príjmu. BMDL sa získa matematickým modelovaním z experimentálnych výsledkov. BMDL môžu byť

stanovené pre rôznu úroveň percentuálneho zvýšenia rizika incidencie vzniku rakoviny (0,5 - 10%).

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives v r.2010 (JECFA, 2010) na základe epidemiologických štúdií pre orálnu expozíciu z potravín a pitnej vody anorganickému arzénu stanovil hodnotu 3,0 ug/kg tel. hmot. za deň ako spodný limit BMDL_{0,5} (pre 0,5% zvýšenie incidencie rakoviny pľúc). Výbor uvádza, že upúšťa od používania hodnoty PTWI – 15 ug/kg tel. hmot. pre anorganický As.

Vedecký výbor zastáva názor, že hodnoty MOE, založené na použití BMDL₁₀, rovné 10 000 a viac sú z hľadiska verejného zdravia málo znepokojivé a sú považované za riziká s nízkou prioritou pre opatrenia (Risk Management). Interpretácia rizika vychádzajúca z hodnoty MOE nie je ešte prepracovaná a jej aplikácia v súčasnosti nie je ešte prezentovaná.

Pre hodnotenie zdravotného rizika z príjmu As z potravín a pitnej vody v SR je potrebné z dostupných databáz identifikovať možnú expozíciu arzénu – chemické formy As, účinky na zdravie, zdroje, stav znečistenia zložiek životného prostredia (ŽP), potravín a pitnej vody v SR a mieru expozície.

5. TOXICITA A METABOLIZMUS

Arzén, vo forme arzeniku, patrí k jednému z najstarších známych jedov požívaných už v stredoveku. Dnes sú otravy zväčša náhodné. Zlúčeniny podané parenterálne sú rýchlo vstrebané a hromadia sa v pečeni a neskôr v obličkách, malé množstvo tiež v mozgu, srdci, maternici a svalstve. As má vysokú afinitu k SH- skupinám v dôsledku čoho dochádza k jeho významnému hromadeniu v ektodermálnych tkanivách – koža a jej adnexy (keratín, skleroproteín). Anorganický arzén nepreniká hematoencefalickou bariérou, ale preniká transplacentárnou bariérou a vylučuje sa do kravskeho i materskeho mlieka, čo môže byť rizikové pre dojčatá. Arzén má dlhý biologický polčas vylučovania z organizmu, pričom vylučovanie prebieha stolicou (10 %) a močom (90 %) (WIKIskripta, WHO, 2001).

Akútne otravy po perorálnom požití sú dnes zriedkavé, prejavujú sa v priebehu niekoľkých minút po požití 70 – 180 mg As₂O₃ (zvracanie, hnačky, svalové kŕče, poruchy srdcovej činnosti, cyanóza) (Galková, 2009).

ASTDR (2007) uvádza akútnu letálnu dávku po ingestii 100 - 300 mg anorganického As, čo je po prepočte približne 1 - 5 mg/kg tel. hmot. Neboli zaznamenané štúdie opisujúce akútnu toxicitu a smrť po ingestii organických foriem As (EFSA, 2010).

Chronická otrava má pestrý klinický obraz (WHO, 2001). Charakteristické pre otravu arzénom je veľký individuálny rozdiel vo veľkosti dávky a v dĺžke latencie. Účinky dlhodobého pôsobenia arzénu na ľudské zdravie závisia aj od cesty vstupu toxickej látky do organizmu a sú nasledovné:

- Pri inhalácii dochádza k poškodeniu slizničných membrán a k rakovine pľúc.
- Pri vstupe arzénu dermálnou cestou dochádza k ekzémom a vznikajú ragády na koži, kožná melanóza – nepravidelné pigmentové škvrny, degeneratívne zmeny na nechtoch - rakovina kože (kožný bazaliom alebo spinaliom).
- Najpravdepodobnejšou cestou vstupu do organizmu je ingescia, ku ktorej dochádza najčastejšie príjmom kontaminovanej vody a potravín. Zdravotné prejavy sú: degeneratívne zmeny zrakového a sluchového nervu, bolestivá periférna polyneuritída, encefalopatia – hemoragická encefalitída, anémia, agranulocytóza, trombocytopenia (poškodenie kostnej drene a sleziny), znížená potencia, genotoxické účinky, chromozómové aberácie v lymfocytoch, teratogénne účinky, rakovina pečene (angiosarkom, hemangioendoteliom), rakovina obličiek.

Ochranný účinok thiolátok (glutathion, cysteín) proti toxickým účinkom trojmocného As preukázal, že jeho toxické účinky spočívajú zrejme v reverzibilnej väzbe so sulfhydrylovými skupinami bielkovín (Bencko, V., a kol. 1995).

Arzén je fyziologický antagonista jódu (I) a selénu (Se). Nahrádzaním týchto prvkov arzénom vzniká kretenizmus, hluchonemota a struma (prejavy týchto chorôb boli zaznamenané najmä v oblasti Álp a Córdoby). Zvýšenú citlivosť môžeme očakávať u malých detí, tehotných žien a chorých osôb (Galková, 2009).

Najnovšie štúdie (Davey, J. C., a kol., 2008) preukázali, že As aj pri nízkych koncentráciách pôsobí ako endokrinný rozrušovač (disruptor) pre receptory steroidných hormónov, thyroidálnych hormónov a receptorov kyseliny retinovej. Endokrinné disruptory naviazaním na receptory imitujú normálny hormón, alebo blokujú možnosť pre aktiváciu receptoru normálnym hormónom. Účinok As ako endokrinného disruptoru neprebíha uvedenými mechanizmami, ale aktivovaný receptor za prítomnosti As nie je schopný stimulovať správnu kaskádu signálov. Tým je narušená funkcia hormónov, ktoré sa podieľajú na vývoji embrya, regulujú stres, hladinu cukru v krvi, cievny systém, vývoj pľúc a kože a majú kľúčovú úlohu pri potláčaní rakoviny.

IARC (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny), WHO (The World Health Organization) a EPA (Environmental Protection Agency) zaraďujú anorganický arzén do skupiny A „látka s karcinogénnymi účinkami“ (karcinogén 1. skupiny). Organické zlúčeniny As (monomethylarsonic acid-MMA, dimethylarsinic acid (DMA)), ktoré sú metabolitmi anorganického As, sú klasifikované do skupiny 2B (“possibly carcinogenic to humans”). Arzenobetain a ďalšie organické zlúčeniny As, ktoré nie sú v ľudskom organizme metabolizované sú zaradené do skupiny 3 (“not classifiable“) (IARC,2009).

6. BIOMARKERY EXPOZÍCIE

Polčas exkrécie anorganického As z krvi je 4-6 hodín, metylovaných metabolitov 20-30 hodín. Zvýšené koncentrácie As (>12 ng/ml, t.j. 12 ug/l) indikujú nedávnu expozíciu, ale je ich možné stanoviť bezprostredne po expozícii. Preto sa v klinickej praxi používa na stanovenie expozície človeka arzénu moč. Arzén v krvi sa stanovuje pri periodických odberoch na určenie efektivity terapie (Hall M, a kol., 2006).

Vhodným neinvazívnym biomarkerom expozície As sú aj nechty a vlasy. Uvedený materiál akumuluje As vďaka vysokým hladinám kreatinínu, ktorý obsahuje sulfhydrylové skupiny. Anorganická forma As je dominantnou formou kumulovanou v nechtoch a vo vlasoch, organické formy predstavujú menej ako 20 %. V literatúre je popísaná korelácia medzi hladinami As vo vlasoch a nechtoch a príjmom anorganického As z pitnej vody (Efsa 2009, str.9) a signifikantne pozitívna korelácia medzi koncentraciami As vo vlasoch a v obličkách, nie však s hladinami v pľúcach alebo pečeni (WHO, 2001).

Referenčné (normálne) hodnoty pre neexponovaných ľudí uvádzané v literatúre sa nie vždy zhodujú, čo môže byť spôsobené použitím rozličných analytických techník a referenčných materiálov.

Agentúra ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA) uvádza nasledovné referenčné hodnoty (ATSDR, 2007):

< 1 µg/l v krvi

<100 µg/l v moči

≤ 1 ppm v nechtoch

≤ 1 ppm vo vlasoch

7. EPIDEMIOLOGICKÉ ŠTÚDIE VPLYVU ORÁLNEHO PRÍJMU ARZÉNU NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽOV V SR

V SR sa realizovala v rokoch 2002 - 2004 prospektívna epidemiologická štúdia prípadov a kontrol - Projekt: ASHRAM (Arsenic Health Risk Assessment and Molecular Epidemiology, 5RP EU) (Lindberg, A.L a kol., 2007), v ktorej bol v SR sledovaný výskyt rakoviny vyvolanej As. Bola využitá metóda kvantitatívneho hodnotenia zdravotných rizík z príjmu arzénu, vrátane genetických markerov citlivosti a stanovenia metabolitov arzénu v moči respondentov.

Bol sledovaný výskyt rakoviny u obyvateľov vo vybratých oblastiach, kde obyvatelia pijú, resp. pili pitnú vodu z verejných vodovodov s priemerným obsahom arzénu nad 10 µg/l. V SR boli sledované oblasti v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, spolu 7 okresov: Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nitra, Levice, Nové Zámky. Výsledky štúdie preukázali pozitívnu koreláciu expozície a výskytu bazocelulárneho karcinómu, karcinómu kože a močového mechúra, pričom najtesnejší vzťah bol u rakoviny kože. Výskyt bazocelulárneho karcinómu koreloval s priemernou celoživotnou expozíciou As, u karcinómu močového mechúra sa zistila korelácia s kumulatívnou dávkou arzénu a u rakoviny obličiek s maximami denných dávok arzénu.

Špecie As produkované metabolizmom pri ingescii anorganického As boli 16 % methylarsinate (MA), a 77 % dimethylarsinate (DMA) a v moči bolo len 7 % anorganického As.

Potvrdili sa inter-individuálne rozdiely. V podskupine s nízkym % DMA a/alebo s vysokým % MA sa riziko výskytu bazocelulárneho karcinómu signifikantne zvyšovalo.

Výsledky analýz CALPL (cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov) z výskumného projektu: „Odhad zdravotného rizika u obyvateľov Zlatá Idka z arzénu a antimónu prítomných v životnom prostredí“ naznačujú, že zvýšený obsah arzénu v životnom prostredí Slovenského Rudohoria je organizmom vyšetrených osôb ešte tolerovaný a nevyvoláva biologický účinok, t.j. zvýšený počet chromozómových poškodení pre obyvateľov. Napriek tomu nález viacerých zložitejších štrukturálnych aberácií u jednotlivcov potvrdil prítomnosť chemických mutagénov, akým je napr. arzén, avšak v koncentrácii nezvyšujúcej úroveň aberácií nad normu (Gajdošová, D., a kol., 2010).

8. ARZÉN V ZLOŽKÁCH ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

8.1. Pôda

As v pôde sa nachádza z prírodných a antropogénnych zdrojov. Ku kontaminácii pôdy arzénom prispieva používanie hnojív a atmosférický spád obzvlášť v lokalitách s metalurgickým a hutníckym priemyslom. Pozad'ové hodnoty As v pôde sú 0,1 - 55 mg/kg (EFSA,2010, Matschullat,J., 2000).

Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde platné v SR, ktoré určujú hranice najvyšších prípustných obsahov As (v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou), stanovuje Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podľa pôdneho druhu sú povolené hodnoty As do 10 mg/kg v piesočnatých a hlinito-piesočnatých pôdach; do 25 mg/kg v hlinitých pôdach a do 30 mg/kg ílovito-hlinitých, ílovitých pôdach a v íle.

Pri porovnaní uvedených hodnôt so stavom kontaminácie pôdy v SR podľa monoprvkovej mapy SR (Obr. č. 1 a č. 2) je zrejmé, že uvedený rozsah pre pozad'ové hodnoty je prekročený v lokalite medzi Banskou Bystricou a Breznom a v Slovenskom Rudohorí. V týchto lokalitách je pôdna reakcia posunutá k nízkym hodnotám pH. Mobilita kovov v pôde závisí od rozpustnosti kovu vo vode, pevnosti sorpčnej väzby, redoxného potenciálu zeminy a hodnoty pH (Granec, M., a kol., 1999). Acidifikáciou dochádza k zvýšenej mobilite As z pôdy a k následnému transportu As do vody, rastlín a živočíchov.

Obr. č. 1: Kontaminácia pôd arzénom

Obr. č. 2: Mapa pôdnej reakcie (pH) v SR

8.2. Ovzdušie

V dôsledku antropogénnych, klimatických, biologických a geologických vplyvov sa každoročne dostáva značné množstvo arzénu do atmosféry. Odtiaľ sa potom zrážkami a atmosférickým spadom dostáva na zemský povrch.

WHO uvádza koncentrácie As vo vidieckom ovzduší v rozsahu $1 - 10 \text{ ng.m}^{-3}$ a v nekontaminovaných mestských lokalitách do 30 ng.m^{-3} . V blízkosti zdrojov emisií, ako sú elektrárne spaľujúce uhlie s vysokým obsahom As a huty, prekračujú koncentrácie As hodnotu $1 \text{ } \mu\text{g.m}^{-3}$ (WHO, 2000).

Pre As vo voľnom ovzduší je v SR je podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR z 12. augusta 2010 o kvalite ovzdušia, 360/2010 Z.z. stanovená cieľová hodnota 6 ng/m^3 , ktorá sa má dosiahnuť do 31.12.2012. Cieľová hodnota je stanovená pre celkový obsah As vo frakcii častíc PM₁₀ priemerne za kalendárny rok. Uvedená vyhláška súčasne stanovuje pre ročný priemer hornú medzu 60 % z cieľovej hodnoty, t.j. $3,6 \text{ ng/m}^3$ a dolnú medzu 40 % cieľovej hodnoty, t.j. $2,4 \text{ ng/m}^3$ (MP SR, 2010).

Uvedená cieľová hodnota v SR je totožná s cieľovou hodnotou podľa EPA (EPA, 2004) a podľa regulatívov EÚ (Statutory Instruments, 2009).

Imisné znečistenie ovzdušia arzénom v SR v predchádzajúcich desaťročiach bolo v priemyselných lokalitách vysoké. V r. 1997 boli najvyššie priemerné koncentrácie As v lokalite Kropachy (60 ng.m^{-3}), v Košiciach (40 ng.m^{-3}) a v Prievidzi (18 ng.m^{-3}). V ostatných sledovaných lokalitách (Bratislava, Topoľníky, Hurbanovo, Mochovce, Žiar nad Hronom, Žilina, Ružomberok, Strážske a Snina) boli priemerné koncentrácie do 8 ng.m^{-3} (Ursínyová, M., a kol., 1998).

Záverečné správy SHMÚ uvádzajú detailné výsledky monitoringu v lokalitách Bratislava, Banská Bystrica, Veľká Ida, Kropachy, Prievidza, Ružomberok. Podľa výsledkov z rokov od r. 2005-2009 došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty (6 ng.m^{-3}) v r. 2005 v lokalite Kropachy ($6,4 \text{ ng.m}^{-3}$), v r. 2006 ($7,9 \text{ ng.m}^{-3}$) a 2010 (6 ng.m^{-3}) v Prievidzi. V posledných rokoch bol pozorovaný klesajúci trend koncentrácií As vo voľnom ovzduší (MŽP SR, 2009) avšak v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 na území SR celoplošne pozorujeme mierny nárast imisií arzénu (SHMÚ, 2010).

Pri hodnotení diaľkového prenosu znečisťovania v Európe na stanicích EMEP (EMEP – Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe) sa v r. 2010 zistili nasledovné priemerné ročné koncentrácie As v ng.m^{-3} : Chopok 0,27; Topoľníky 1,20; Starina, 0,56; Stará Lesná 0,65 (SHMÚ, 2010).

Celoplošné rozloženie priemerných ročných koncentrácií As v ng.m^{-3} v ovzduší v SR za rok 2010 je zobrazené na obr. č. 3 (SHMÚ, 2010).

Obr. č. 3: Priemerné koncentrácie As v ng.m^{-3} vo voľnom ovzduší v SR

Tieto zistenia sú v zhode s koncentraciami znečisťujúcich látok v ovzduší v Európe publikovanými zo zdroja Directorate General for Environment, European Environment Agency na dostupnej internetovej stránke: <http://www.eea.europa.eu/legal/copyright> a detailný stav pre As ovzduší je dostupný na internetovej stránke: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/arsenic-2008.-annual-target-value/1/arsenic_2008.eps/Arsenic_2009.eps.75dpi.gif/at_download/image.

Z uvedeného mapového zobrazenia je zrejmé, že v r. 2009 neboli v SR prekročené cieľové imisné hodnoty pre As.

Tento stav v imisných koncentráciách As môže byť aj dôsledok skutočnosti, že od r. 1990 ročné emisie ťažkých kovov výrazne poklesli (cca zo 150 ton v roku 1990 na 20 ton v roku 2008), avšak pre vývojové trendy emisií ťažkých kovov od r. 2004 sú charakteristické mierne výkyvy. Najvýznamnejšie zdroje emisií arzenu sú predovšetkým spaľovacie procesy v priemysle (U.S. Steel s.r.o., Košice, Kovohuty, a.s, Krompachy a Mondi SCP, a.s.) a v energetike (Slovenské elektrárne, a.s. Nováky) (MŽP SR, 2009).

Z uvedených dát je zrejmé, že najvyššia kontaminácia ovzdušia v SR s následnou možnou kontamináciou ostatných zložiek životného prostredia vrátane potravín je z antropogénnych zdrojov z oblastí Krompách a Prievidze.

Ako expozícia človeka arzenu inhalačnou cestou prichádza, okrem znečistenia ovzdušia, do úvahy aj fajčenie. V 80-tych rokoch minulého storočia bol obsah As v dyme jednej cigarety 0,04 - 0,12 μg , v súčasnosti je to 0,01 - 0,1 μg . Pre fajčiara so spotrebou 20 cigariet denne to znamená expozíciu 0,2 - 2 μg za deň, resp. 0,003 – 0,03 $\mu\text{g}/\text{kg}$ tel. hmot. za deň (EFSA, 2010).

8.3. Voda

Pitná voda spolu s potravinami patrí k najvýznamnejším potenciálnym zdrojom expozície človeka arzenu.

Koncentrácie arzenu a jeho chemické formy vo vodách závisia od typu vôd, jej zloženia a prebiehajúcich biologických procesov. Hladiny As v riečnych vodách v Európe sú v rozmedzí 0,1 - 1,7 $\mu\text{g}/\text{l}$. Spodné vody obsahujú As v rozpätí 0,1 - 2 $\mu\text{g}/\text{l}$, avšak v oblastiach s vulkanickými horninami sa koncentrácie zvyšujú (do 3 400 $\mu\text{g}/\text{l}$) a v banských oblastiach boli zistené koncentrácie As v spodných vodách až 48 000 $\mu\text{g}/\text{l}$ (EFSA, 2010).

Pre povolené koncentrácie arzénu v pitných vodách v SR, Nariadenie vlády SR určuje najvyššiu medznú hodnotu (NMH) 0,01 mg/l (Nariadenie vlády SR, 2010). Táto hodnota je v zhode s hodnotou ustanovenou vo WHO ako dočasnou smernou hodnotou (WHO, 2011).

Koncentrácie As v podzemných vodách odzrkadľujú jeho mobilitu z geologického podložia.

Podrobné zmapovanie hladín As v podzemných a povrchových vodách realizoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), ktorý vydal Atlas podzemných vôd - Geochemický atlas SR, časť I: Podzemné vody, od autorov Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D., dostupný na internete: <http://www.geology.sk/>.

SHMÚ koordinuje Čiastkový monitorovací systém – Voda. Na obr. č. 4 sú zobrazené v mapovom výstupe výsledky monitoringu kvality podzemných a povrchových vôd so zobrazením lokalít so zvýšeným obsahom As (SHMÚ, 2009).

Obr. č. 4: Koncentrácie As v podzemných vodách

Pre stav povrchových vôd v SR z hľadiska hodnotenia ich kvality bol v r. 2011 zistený nesúlad s požiadavkami na kvalitu povrchovej vody (NV SR č. 269/2010 Z. z.) v Povodí Hrona, kde bolo zistené prekročenie ročného priemeru (Valúchová, M. a kol., 2010). Nesplnenie kvalitatívnych cieľov povrchovej vody pre úpravu na pitné vody (prekročené

najmenej prísne medzné hodnoty - kategória A3) bolo pre As zistené aj v rieke Ida na prítoku do vodnej nádrže Bukovec, ktorá je využívaná ako zdroj pitnej vody pre Košice (Bodiš, D., a kol., 2010).

V SR sú na odber pre pitnú vodu využívané podzemné (82,2 %) a povrchové (17,8 %) vody. Najväčšou prirodzenou zásobárňou podzemnej vody v SR a v strednej Európe je Žitný ostrov s využiteľným množstvom cca 20 400 l.s⁻¹. Kontrolu kvality surovej vody v zdrojoch a kontrolu kvality vody v rozvodnej sieti zabezpečujú vlastníci verejných vodovodov alebo prevádzkovatelia verejných vodovodov. Kvalitu vody u spotrebiteľa sledujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Na odstránenie nadlimitných koncentrácií As sa používa adsorpčná technológia (napr. použitím granulovaného hydroxidu železitého ako sorbentu) (Šimko,V., Hamaj,V., - dostupné na internete: <http://www.smv.cz/res/data/013/001591.pdf>).

Úpravne vody na odstránenie As sú vybudované v okrese Levice v obci Santovka a v Banskobystrickom kraji v obciach Pohronský Bukovec, Jasenie, Podbrezová (Výročná správa o činnosti ÚVZ v SR, 2006).

Autori Šimko a Hamaj uvádzajú, že prekročenie najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli arzén (As = 0,01 mg.l⁻¹) v SR sa najviac dotýka nasledovných okresov, resp. vodárenských lokalít:

- Banská Bystrica - obec Pohronský Bukovec
- Brezno - vodovodný rad obcí Jasenie, Predajná, Nemecká, Podbrezová
- Košice - okolie - Zlatá Idka
- Levice - Nová Dedina, Santovka
- Prievidza - Dlžín
- Zlaté Moravce - Zlatno
- Veľký Krtíš - lokalita Modrý Kameň – Riečky a obec Dolné Strháre
- Žiar n/Hronom - Hliník n/Hronom, Lehôtka pod Brehy, Rudno nad Hronom, Štiavnické Bane, Kohútov – Nová Baňa

Percento nadlimitných vzoriek pre obsah As v pitnej vode v SR sa zvyšovalo po sprísnení limitu z 50 na 10 µg/l. V roku 2002 bolo % nadlimitných vzoriek 6,7 % (SAŽP, 2002).

V r. 2006 platil zákaz používania vody z dôvodu nadlimitných koncentrácií arzénu vo verejných vodovodoch v obciach Jasenie, Predajná, Nemecká – časti Dubová, Zámotie v okrese Banská Bystrica a v obciach Hliník nad Hronom a Lehôtka nad Brehmi v okrese Žiar nad Hronom. V uvedených obciach a v obciach Belá a Lysica Stráža bolo zabezpečené

náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. V Košickom kraji boli udelené výnimky z kvality vody pre zvýšený obsah As v obciach Bidovce, Ďurďošík, Ďurkov, Ruskov, Trst'any (Výročná správa o činnosti ÚVZ v SR, 2006).

V r. 2007 na základe výsledkov sledovania kvality pitnej vody, ktoré bolo vykonané prevádzkovateľmi verejných vodovodov a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, neboli v zásobovaných oblastiach nad 5 000 obyvateľov zistené oblasti s dodávkou pitnej vody z verejných vodovodov, v ktorých by boli prekročené limitné hodnoty pre As (SAŽP, 2009).

9. ARZÉN V POTRAVINÁCH A V PITNEJ VODE

Hlavným zdrojom expozície človeka arzénu je orálny príjem z potravín a pitnej vody. Z iných zdrojov prichádza do úvahy inhalačný a dermálny príjem. Inhalačný príjem môže hrať významnú úlohu pri pracovnej expozícii. U bežnej populácie môže byť zvýšená expozícia len v lokalitách s energetickým (spaľovanie uhlia s vysokým obsahom As) a hutníckym priemyslom, a ďalej u fajčiarov.

Arzén v potravinách (rastlinného a živočíšneho pôvodu) a pitnej vode môže byť prírodného a antropogénneho pôvodu. K prírodným zdrojom patrí distribúcia As z geologického podložja do zložiek životného prostredia a následne do potravín a vody. K antropogénnym zdrojom kontaminácie potravín a vody patrí prašný spad zo spaľovania fosílnych palív, priemyselná výroba kovov, nadmerné používanie minerálnych hnojív, agrochemikálií, veterinárnych aditív a liečiv, aplikácia čistiarenských kalov.

Pre hodnotenie zdravotných rizík z expozície As je dôležité vychádzať z toxických účinkov tejto látky na ľudský organizmus. Anorganická forma As je toxickejšia ako organická a preto pre spoľahlivé hodnotenie rizík by bolo potrebné hodnotiť účinok anorganických foriem As. Hodnotenia zdravotných rizík z expozície As vychádzajúce z dostupných dát pre celkový obsah a príjem arzénu sú nadhodnotené.

Na kvantifikáciu jednotlivých špecií kovov, vrátane špecií As, by však bolo potrebné mať k dispozícii spoľahlivé analytické metódy pre ich stanovenie. V súčasnosti u nás i vo svete je v analytickej praxi využívané stanovenie celkového As, najčastejšie metódou bezplameňovej AAS. Uvedená metóda je dostatočne citlivá a spoľahlivá pre stanovenie celkového As v potravinách, vo vodách a v biologických materiáloch, ale neumožňuje špeciálnu analýzu,

t.j. rozlíšenie jednotlivých foriem As podľa jeho mocenstva a chemickej formy (organická, anorganická). Takéto stanovenie na požadovanej citlivosti, presnosti a správnosti metódy by bolo možné použitím vhodných inštrumentálnych analytických techník umožňujúcich separáciu špecií a následnú detekciu (napr. HPLC-ICP-MS). Okrem vysokých vstupných nákladov a prevádzkových nákladov je problémom aj komerčná nedostupnosť príslušných certifikovaných referenčných materiálov (CRM) nevyhnutných pre stanovenia. Z materiálov s certifikovaným obsahom niektorej špecifickej zlúčeniny As sú dostupné len materiály pre matrice: ryby (tuniak, žralok a ustrice) a moč (EVISA, 2005).

Z literárnych údajov vyplýva, že vo všeobecnosti najvyššie priemerné obsahy celkového As sú v nasledovných skupinách potravinových komodít: ryby, morské produkty, produkty alebo suplementy na báze rias (špeciálne hijiki) (2,3837 mg/kg); cereálie, cereálne produkty, ryža otruby a klíčky (0,0725 mg/kg); káva, čaj a kakao (0,0613mg/kg); zelenina a strukoviny (0,0366 mg/kg); cukor a čokoláda (0,0321 mg/kg) (EFSA, 2010).

Prepočet príjmu celkového arzénu z potravín, vzhľadom na koncentrácie As v jednotlivých komoditách a na ich množstvo celodenného príjmu, bol najvyšší priemerný príjem z rýb a morských produktov (0,510 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmot. za deň) a z cereálií a cereálnych produktov (0,320 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmot. za deň) (EFSA, 2010). Priemerný príjem anorganického As bol najvyšší z cereálií a cereálnych produktov (0,22 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmot. za deň), nasledovala zelenina a strukoviny (0,040 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmot. za deň). V rybách je vysoký obsah celkového As, ale koncentrácie anorganickej formy sú nízke, čo sa následne prejaví aj na nízkom celodennom príjme anorganického As (0,010 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmot. za deň). Pre európsku populáciu, ktorá nekonzumuje ryžu v takej miere ako ázijská populácia, je poradie expozície anorganickému As nasledovné: cereálie a cereálne produkty okrem ryže, balená voda, káva, pivo, ryža, ryby, zelenina a zeleninové produkty. Priemerný denný príjem anorganického arzénu z vody a potravín u európskej populácie bol 0,56 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmotnosti a 95-ty percentil bol 1,22 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmotnosti. U vegetariánov sa nezistilo v porovnaní s bežnou populáciou zvýšené riziko z príjmu As, vysoká konzumácia ryže v Európe viedla k expozícii okolo 1 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmotnosti za deň a konzumenti rias dosahovali expozíciu anorganickému As na úrovni 4 $\mu\text{g/kg}$ tel. hmotnosti za deň (EFSA, 2010). Pomerne vysoké koncentrácie As (celkového aj anorganického) boli stanovené v netradičných potravinách, ale tieto nie sú v tomto poradí zahrnuté.

Priemerný príjem celkového As v krajinách Európy je znázornený na grafe č. 1 (EFSA, 2010).

Graf č. 1: Priemerný príjem celkového As v µg/kg tel. hmotnosti za deň v Európe

Deti vo veku menej ako 3 roky sú najohrozenejšou populačnou skupinou z hľadiska expozície cudzorodým látkam z potravín a pitnej vody, z dôvodu relatívne vysokého príjmu stravy v pomere ku svojej telesnej hmotnosti. V Nemecku boli zistené hladiny As v materskom mlieku v rozpätí < 0,0003 mg/l – 0,0028 mg/l, v Turecku boli mediánové koncentrácie As v materskom mlieku 0,0042 mg/l.

Príjem anorganického As z materského mlieka je u výlučne dojčených detí do 6 mesiacov nízky. Deti konzumujúce iba mlieko rekonštruované s vodou majú trojnásobne vyšší príjem anorganického As oproti dojčeným deťom, ale aj tento príjem je pod rozpätím hodnôt BMDL₀₁. Substitúcia mlieka ryžovým základom môže viesť k ďalšiemu navýšeniu príjmu anorganického As. Potravinová expozícia detí do veku 3 rokov je v rozpätí 0,50-2,66 µg/kg tel. hmot. za deň a je približne 2 až 3-krát vyššia ako u dospelých. Vzhľadom na dĺžku expozície a príjmu pod rozpätím hodnôt BMDL₀₁ to však nemusí bezpodmienečne znamenať vyššie riziko u detí (EFSA, 2010).

Najvyššie prípustné množstvá (NPM) celkového arzénu v mg/kg jedlej časti potravín sú v SR limitované podľa Potravinového kódexu (Výnos MP SR a MZ SR, 2003). NPM arzénu v jednotlivých druhoch potravín sú nasledovné : 0,1 mg/kg - jedlé tuky a oleje; 0,2 mg/kg - ovocné džúsy a nektáre; 0,5 mg/kg - čokoláda; 1,0 mg/kg - cukor a ostatné prírodné sladidlá okrem práškového cukru, kakaový prášok; 2,0 mg/kg - droždie pekárske, želatína, práškový cukor; 5,0 mg/kg - koreniny.

Pre pitné vody v SR určuje povolené koncentrácie arzénu - najvyššiu medznú hodnotu (NMH) - Nariadenie vlády SR a Potravinový kódex (Nariadenie vlády SR, 2010 a Výnos MP SR a MZ SR, 2004). Najvyššia medzná hodnota (NMH) arzénu v minerálnych vodách, ktorá môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí je 0,010 mg/l. Fyzikálne, chemické a organoleptické požiadavky na pramenitú vodu stanovujú NMH 0,005 mg/l. Požiadavky na kvalitu minerálnej vody a pramenitej vody vhodných na prípravu stravy pre dojčatá povoľujú NMH 0,005 mg/l.

Denný príjem anorganického arzénu z vody je možné hodnotiť podľa hodnoty dočasného maximálneho denného príjmu (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake - PMTDI), ktorý je 2,1 µg/kg za deň podľa WHO (WHO, 1993). FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives and Contaminants (JECFA, 1989) stanovil v r. 1989 dočasný tolerovateľný týždenný príjem (Provisional Tolerable Weekly Intake – PTWI) pre anorganický As na úrovni 15 µg/kg tel. hmotnosti.

Anorganický As je dokázaný karcinogén pre človeka. As neindukuje priame poškodenie DNA a existuje viacero predpokladaných mechanizmov karcinogenity ako napr. oxidačné poškodenie a inhibícia reparácie DNA. Pre každý z uvedených mechanizmov by mohol byť stanovený prah. Vzhľadom na veľkú druhovú odlišnosť však neposkytujú dáta z experimentov na zvieratách vyhovujúcu základňu pre charakterizáciu rizika účinkov As na človeka. S prihliadnutím neistoty vzťahov dávka - účinok, EFSA CONTAM Panel v r. 2010 zhodnotil, že uvedená PTWI nie je naďalej primeraná, a dospel k záveru, že celkový rozsah hodnôt od 0,3 do 8 µg/kg telesnej hmotnosti za deň by mal byť používaný na charakterizáciu zdravotných rizík pre vplyv anorganického arzénu (EFSA, 2010).

10. HODNOTENIE RIZIKA Z ORÁLNEHO PRÍJMU U BEŽNEJ POPULÁCIE

10.1. Hodnotenie expozície z orálneho príjmu

10.1.1. Koncentrácie celkového arzénu v potravinách a pitnej vode v SR – dáta použité pre hodnotenie rizika

Na Slovensku sa od roku 1993 realizuje Monitoring spotrebného koša, ktorý predstavuje samostatný subsystém Čiastkového monitorovacieho systému Cudzorodé látky v potravinách, a jeho cieľom je získať objektívne údaje o kontaminácii potravín v obchodnej sieti a následne vyhodnotiť expozíciu obyvateľstva sledovanými kontaminantmi. Odbery vzoriek potravín sa zabezpečujú nákupom v obchodnej sieti dvakrát ročne (máj – september) v rôznych lokalitách Slovenska. Tieto lokality sa v priebehu rokov menia. Obchodná sieť zahŕňa obchody, supermarkety, hypermarkety, stánky, trhy, trhoviská a iné maloobchodné predajne (MŽP SR, 2009). Vzorky pitnej (vodovodnej) vody sa odoberajú z verejných zdrojov (vodárenské spoločnosti). Za obdobie rokov 1993-2008 bolo analyzovaných 11 283 vzoriek. Napr. v roku 2000 bolo analyzovaných 635 vzoriek, v roku 2006 to bolo 668 vzoriek a v roku 2007 to bolo 607 vzoriek potravín a pitnej vody. Zvyčajne sa odoberá 25-27 základných potravín (podľa štatistickej spotreby), ale odoberajú sa aj iné potraviny. Celkovo sa doteraz sledovalo cca 142 komodít (Šalgovičová, 2008), z čoho pre As sú dáta o obsahu As dostupné pre 122 potravinových komodít a pre pitnú vodu .

Garantom Čiastkového monitorovacieho systému Cudzorodé látky v potravinách, ktorý je súčasťou Monitoringu životného prostredia SR, je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Funkciu strediska Čiastkového monitorovacieho systému Cudzorodé látky v potravinách zabezpečuje Výskumný ústav potravinársky v Bratislave. Na vlastnej realizácii subsystému Monitoring spotrebného koša sa podieľajú: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Výskumný ústav potravinársky, Výskumný ústav mliekarenského priemyslu v Žiline, Úrady verejného zdravotníctva a Výskumný ústav vodného hospodárstva (MŽP SR, 2009, Šalgovičová, 2008).

Pre túto prácu Ministerstvo pôdohospodárstva SR dodalo údaje o obsahu celkového As v sledovaných komoditách potravín, a to priemerné, minimálne a maximálne obsahy As vo vzorkách odoberaných v rokoch 2000-2010 spolu so štatistickými údajmi o spotrebe jednotlivých sledovaných komodít za rok 2006. Tieto údaje boli Ministerstvu

pôdohospodárstva SR poskytnuté zo Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave a sú to výsledky z kontroly a monitoringu v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR analyzované kontrolnými orgánmi rezortu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Súčasťou týchto údajov boli aj dáta o priemerných, minimálnych a maximálnych obsahoch As v sledovaných vzorkách pre jednotlivé okresy, v ktorých boli vzorky odoberané v rokoch 2000-2010. Taktiež boli poskytnuté údaje týkajúce sa množstiev celkového arzenu v pitnej vode z verejných vodovodov z rôznych lokalít Slovenska (pre každú lokalitu: počet vykonaných analýz, počet prekročení ukazovateľa, priemerné, minimálne a maximálne hodnoty arzenu) za obdobie rokov 2000-2010. Tieto údaje boli Ministerstvom pôdohospodárstva SR poskytnuté zo Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave. Ďalej to boli výsledky z databázy analýz z Vodárenských spoločností a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a z príslušných laboratórií pri RÚVZ. Súhrn týchto údajov o množstve celkového arzenu v pitnej vode z verejných vodovodov za celé SR je uvedený v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 Údaje o množstvách celkového arzenu v pitnej vode z verejných vodovodov za roky 2000-2010

Rok	Celkový počet vyšetrených vzoriek v rámci SR	Množstvo prekročených vzoriek v rámci SR*	Množstvo prekročených vzoriek v % v rámci SR	Aritmetický priemer (mg/l)	Maximum (mg/l)	Lokalita, kde bolo namerané maximum
2000	219	15	6,84	0,00594	0,058	Banská Bystrica
2001	176	10	5,68	0,00455	0,0564	Košice
2002	397	23	5,79	0,00374	0,0824	Košice
2003	409	16	3,91	0,00419	0,048	Banská Bystrica
2004	377	13	3,45	0,00215	0,028	Nitra
2005	750	24	3,2	0,00180	0,095	Banská Bystrica
2006	728	18	2,47	0,00147	0,0164	Žilina
2007	876	23	2,63	0,00158	0,055	Banská Bystrica
2008	774	28	3,62	0,00144	0,0935	Banská Bystrica
2009	966	8	0,83	-	0,06	Banská Bystrica-Pohronský Bukovec
2010	1044	13	1,25	-	0,3	Banská Bystrica-Pohronský Bukovec
Spolu roky 2000-2010	6716	191	2,84	0,00298	0,3	

* Limitná hodnota arzenu v pitnej vode bola v sledovaných rokoch 0,010 mg/l

Zo sledovaných 122 potravinových komodít sa najvyššie priemerné koncentrácie celkového As za obdobie rokov 2000-2010 nachádzali v konzervovaných rybách výrobkoch (0,840 mg/kg), morských rybách (0,494 mg/kg), rybách špecialitách (0,355 mg/kg), kakau a

práškovej čokoláde (0,278 mg/kg), iných produktoch mora (0,160 mg/kg), soli (0,118 mg/kg), suchej a sušenej zelenine (0,116 mg/kg), čaji (v suchom stave) (0,105 mg/kg), strukovinách (0,084 mg/kg), potravinárskych výrobkoch inde nešpecifikovaných a pochutinách (0,082 mg/kg), hubách (okrem šampiňónov) (0,079 mg/kg), sladkovodných rybách (0,070 mg/kg) a ryži (0,068 mg/kg).

Najvyššie maximálne hodnoty pre obsah As v individuálnych vzorkách boli zistené v morských rybách (4,24 mg/kg), konzervovaných rybích výrobkoch (2,65 mg/kg), korení (bližšie nešpecifikovanom) (2,42 mg/kg), sladkovodných rybách (1,74 mg/kg), ryži (1,63 mg/kg), rybích špecialitách (1,46 mg/kg), sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch (bližšie nešpecifikované) (1,26 mg/kg) a mede (pôvod nešpecifikovaný) (1,07 mg/kg).

Maximálne hodnoty As prekročili najvyššie prípustné množstvá (NPM) celkového arzenu pre jedlé tuky a oleje: 0,1 mg/kg, platné v SR, (Výnos MP SR a MZ SR, 2003) iba pre komodity: jedlé oleje (0,1050 mg/kg), maslo (0,2090 mg/kg) a bravčovú masť (0,1200 mg/kg).

10.1.2. Časové trendy kontaminácie potravín a vody arzénom v SR

Pre komodity, v ktorých bol celkový As analyzovaný každoročne počas sledovaného obdobia, sa vyhodnotili aj časové trendy kontaminácie potravín a vody arzénom (grafy č. 2 - 10). Obsah As vo väčšine komodít v priebehu sledovaných rokov výrazne kolísal bez náznaku narastajúceho alebo klesajúceho trendu. Mierne klesajúci trend bol pozorovaný v mlieku, jedlých olejoch, zemiakoch, červenej repe, víne a ovocných šťavách. Na druhej strane, obsah As v ryži a cukre mal narastajúci trend.

Graf č. 2 Trend priemerných nálezov celkového arzenu v mäse

Graf č. 3 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v mlieku a tvarohu

Graf č. 4 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v tukoch, olejoch a vajciach

Graf č. 5 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v zemiakoch a zelenine

Graf č. 6 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v ovocí

Graf č. 7 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v pive a víne

Graf č. 8 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v nealkohol. nápojoch a vode

Graf č. 9 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v ryži, sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch

Graf č. 10 Trend priemerných nálezov celkového arzénu v cukre a mede

10.1.3. Porovnanie kontaminácie potravín a pitnej vody arzénom medzi krajinami SR

Vzhľadom na to, že vzorky potravín boli odoberané nielen z hypermarketov, ale aj trhov a miestnych zdrojov (z poľnohospodárskych podnikov, z podnikov potravinárskeho priemyslu, obchodnej siete i z domácností) (Šalgovičová, 2008), porovnávala sa aj kontaminácia potravín a vody arzénom medzi krajinami SR. Vzorky komodít pochádzali celkovo zo 62 okresov SR. Tie boli rozdelené podľa krajov a z priemerných výsledkov zistených v jednotlivých okresoch sa vypočítal priemerný obsah celkového As pre každú komoditu a každý kraj SR. Do porovnania bolo zahrnutých len vybraných 36 komodít, pre ktoré boli dostupné údaje o koncentrácii As vo všetkých ôsmich krajinách SR. Pre porovnanie sa použili priemerné koncentrácie As v sledovaných komoditách zoskupených do 18-tich potravinových skupín (tabuľka č. 2).

Komodity boli zoskupené podľa EFSA, ktorá špecifikovala 15 potravinových skupín s viacerými podskupinami (EFSA, 2010). Keďže koncentrácie As v potravinových skupinách sú rádovo odlišné, skupiny sú rozdelené do dvoch grafov (grafy č. 11a a 11b), ktoré majú odlišné mierky ypsilonovej osi.

Tabuľka č. 2 Komodity použité pre porovnanie kontaminácie potravín a vody arzénom medzi kraji

Skupina	Kód skupiny	Komodity
Cereálne produkty	1	chlieb, pšeničná múka, iné výrobky z obilia
Cukrovinky a med	2	čokoláda, čokoládové cukrovinky, nečokoládové cukrovinky a med
Oleje a tuky	3	jedlé oleje, maslo, bravčová masť
Zelenina	4	paradajky, kapusta, mrkva
Škrobové produkty	5	zemiaky
Ovocie	6a	jablká
Sušené ovocie, suché semená a orechy	6b	sušené ovocie, suché semená a orechy
Ovocné šťavy	7a	ovocné šťavy
Nápoje	7b	ochutené, prisládzané nápoje
Kakao a práš. čokoláda	8	kakao a prášková čokoláda
Pivo	9a	pivo
Víno	9b	víno
Mäso a výrobky	10	mäso hovädzie, bravčové, kuracie, iné, drobné mäsové výrobky, vnútornosti a kosti, hydínové vnútornosti
Ryby	11	sladkovodné ryby
Vajcia	12	vajcia
Mlieko a výrobky	13	mlieko plnotučné, mlieko so zníženou tučnosťou, tavené syry, tvarohy
Koreniny	14	koreniny
Voda	15	vodovodná pitná voda

Najvyššie priemerné obsahy As vo viacerých komoditách, resp. potravinových skupinách, boli zistené v Košickom kraji, a to v cereálnych produktoch; čokoláde, cukrovinkách, mede; kakau a práškovej čokoláde; mäse a výrobkoch z mäsa (z toho najmä v kuracom mäse a drobných mäsovéch výrobkoch); mlieku a výrobkoch z mlieka; olejoch a tukoch; jablkách; a vajciach. Obsahy As v uvedených potravinových skupinách boli približne o 50 - 450 % vyššie v porovnaní s nálezmi As v ostatných krajoch SR. Najvyššie priemerné obsahy As v koreninách a ochutených nápojoch boli nájdené v Prešovskom kraji, neboli však k dispozícii informácie, či boli v jednotlivých krajoch analyzované rovnaké alebo rozdielne produkty. Priemerné obsahy As v pive boli v Košickom a Prešovskom kraji cca o 200 % vyššie než v ostatných krajoch Slovenska. Vzhľadom na rozdiely zistené medzi kraji pre niektoré potravinové skupiny, je uvedené aj detailnejšie grafické spracovanie kontaminácie jednotlivých komodít sledovaných v rámci potravinových skupín (grafy č. 11c až 11h).

Na základe databáz údajov, ktoré boli pri vypracovávaní tejto práce k dispozícii, nebolo možné zhodnotiť dôvody rozdielov medzi kraji a najmä vyššiu kontamináciu viacerých potravín (ale nie pitnej vody) v Košickom kraji. V Košickom kraji boli odoberané vzorky aj

z okresov s prirodzene vysokými ložiskovými koncentraciami arzénu v horninovom prostredí a pôde (Rožňava a Spišská Nová Ves), avšak na druhej strane sa takýto vplyv na kontamináciu potravín napr. v Banskobystrickom kraji s podobnými prírodnými zdrojmi arzénu (okresy Banská Bystrica a Banská Štiavnica) neprejavil. Určite treba brať do úvahy, že v databázach nebola uvedená história vzoriek, do akej miery išlo o miestne – lokálne výrobky (v niektorých prípadoch mohlo ísť o dovozové potraviny alebo potraviny vyrobené v iných častiach SR), a nie je možné posúdiť nakoľko metóda odberu a analýzy mohli výsledky ovplyvniť. Úlohu mohol zohrať aj časový faktor - vzorky boli odoberané v priebehu 10-tich rokov nerovnomerne v jednotlivých okresoch. Zistené rozdiely v miere kontaminácie potravín arzénom medzi kraji by si nepochybne zaslúžili pozornosť a podrobnejšiu analýzu kompetentných orgánov.

Graf č. 11a Priemerný obsah celkového As v sledovaných potravinových skupinách podľa krajov – 1. časť

Graf č. 11b Priemerný obsah celkového As v sledovaných potravinových skupinách podľa krajov – 2.časť

Graf č. 11c Priemerný obsah celkového As v cereálnych komoditách podľa krajov

Graf č. 11d Priemerný obsah celkového As v sladkých komoditách podľa krajov

Graf č. 11e Priemerný obsah celkového As v olejoch a tukoch podľa krajov

Graf č. 11f Priemerný obsah celkového As v zelenine podľa krajov

Graf č. 11g Priemerný obsah celkového As v mliečnych komoditách podľa krajov

Graf č. 11h Priemerný obsah celkového As v mäsových komoditách podľa krajov

10.1.4. Príjem celkového arzénu z potravín

Príjem celkového As z potravín (okrem pitnej vody) pre priemerného obyvateľa o hmotnosti 70 kg (EPA, 1989) bol vypočítaný na základe nameraných reálnych priemerných a maximálnych obsahov As v sledovaných 122 komoditách a spotreby týchto komodít, ktorá bola zistená Slovenským štatistickým úradom v roku 2006 na úrovni Slovenskej republiky metódou HBS (Household Budget Surveys). Pre každú komoditu bol vypočítaný priemerný obsah As za roky 2000 až 2010 ako priemer z priemerných nálezov As zistených v každom roku a maximálny obsah As za roky 2000 až 2010 ako maximum z maximálnych nálezov As v každom roku.

Pri výpočte denného príjmu celkového As z potravín bol použitý nasledovný vzorec:

$$\text{príjem As } (\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za deň}})_{a,b} = \sum_{1}^{122} \frac{\text{obsah As v komodite}_{1-122} (\mu\text{g/kg})_{a,b} \times \text{spotreba komodity}_{1-122} (\text{kg/rok})}{\text{priemerná hmotnosť človeka (kg)} \times 365 \text{ dní}}$$

1-122 – číslovanie komodít a k nim patriacich nálezov

a,b – priemerná, resp. maximálna hodnota.

Vypočítaný priemerný denný príjem celkového As z potravín pre priemerného človeka na Slovensku bol 0,53 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň. Maximálny príjem bol 4,56 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň. Analogicky bol vypočítaný priemerný a maximálny týždenný

príjem celkového As z potravín pre priemerného človeka na Slovensku: 3,69 a 31,9 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň.

V tabuľke č. 3 sú uvedené priemerné a maximálne týždenné príjmy celkového As z jednotlivých komodít. Zo 122 sledovaných potravinových komodít sa na priemernom príjme celkového arzénu v období rokov 2000-2010 najvyššou mierou podieľali konzervované rybie výrobky (0,43 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), chlieb (0,350 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), morské ryby (0,290 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), ryža (0,176 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), ochutené a prisládzané nápoje (0,165 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), zemiaky (0,163 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), pečivo bežné (0,142 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), mlieko so zníženou tučnosťou (0,115 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), pšeničná múka (0,087 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň), atď.

Tabuľka č. 3 Priemerný a maximálny príjem celkového As z potravín pre priemerného obyvateľa SR za obdobie rokov 2000-2010

Názov komodity	Spotreba (kg/rok)	Priemerný obsah As (mg/kg)	Maximálny obsah As (mg/kg)	Priemer. príjem As (ug/kg _{t.hm.} za týždeň)	Maximál. príjem As (ug/kg _{t.hm.} za týždeň)
Mäso hovädzie	2,95	0,0126	0,1090	0,0102	0,0881
Mäso teľacie	0,05	0,0158	0,1090	0,0002	0,0015
Mäso bravčové	17,87	0,0132	0,1080	0,0644	0,5288
Mäso baranie, jahňacie a kozľ.	0,06	0,0114	0,1600	0,0002	0,0026
Mäso iné	1	0,0149	0,3870	0,0041	0,1060
Vnútorosti a kosti	0,69	0,0189	0,4960	0,0036	0,0938
Mäso kuracie	17,84	0,0139	0,1910	0,0679	0,9335
Mäso slepačie	1,43	0,0102	0,0300	0,0040	0,0118
Mäso husacie	0,27	0,0173	0,0200	0,0013	0,0015
Mäso kačacie	0,75	0,0200	0,0200	0,0041	0,0041
Mäso morčacie	1,64	0,0123	0,0200	0,0055	0,0090
Hydinové vnútorosti	1,76	0,0129	0,2150	0,0062	0,1037
Hydinové špeciality	1,76	0,0220	0,0260	0,0106	0,0125
Mäsové konzervy pravé	3,87	0,0385	0,0620	0,0408	0,0657
Mäsové polokonzervy	0,21	0,0050	0,0050	0,0003	0,0003
Hydinové konzervy	0,13	0,0175	0,0200	0,0006	0,0007
Trvanlivé salámy	2,27	0,0163	0,0200	0,0101	0,0124
Mäkké salámy	5,39	0,0154	0,0700	0,0228	0,1034
Drobné mäsové výrobky	6,32	0,0185	0,1320	0,0321	0,2286
Varené mäsové výrobky	2,21	0,0217	0,0300	0,0131	0,0182
Špeciálne mäsové výrobky	0,48	0,0200	0,0200	0,0026	0,0026
Údené mäso	1,83	0,0134	0,0600	0,0067	0,0301
Morské ryby	2,14	0,4941	4,2400	0,2897	2,4859
Sladkovodné ryby	0,78	0,0701	1,7400	0,0150	0,3718
Iné produkty mora	0,04	0,1600	0,1600	0,0018	0,0018
Údené a sušené ryby a produkty mora	0,19	0,0100	0,0100	0,0005	0,0005
Marinované rybie výrobky	0,66	0,0461	0,0720	0,0083	0,0130
Konzervované rybie výrobky	1,87	0,8395	2,6500	0,4301	1,3577
Rybie špeciality	0,55	0,3545	1,4600	0,0534	0,2200
Mlieko plnotučné	25,6	0,0093	0,1660	0,0655	1,1643
Mlieko so znížen. tučnosťou	46,12	0,0091	0,0500	0,1150	0,6318
Tvrde syry	2,39	0,0133	0,0490	0,0087	0,0321
Mäkké syry	0,11	0,0050	0,0050	0,0002	0,0002
Plesnivé syry	0,72	0,0050	0,0050	0,0010	0,0010
Tavené syry	2,39	0,0408	0,2000	0,0267	0,1310
Iné syry	0,7	0,0402	0,1500	0,0077	0,0288
Kyslomliečne výrobky	16,87	0,0147	0,1270	0,0681	0,5870
Zmrzlina a jedlý ľad	2,03	0,0050	0,0050	0,0028	0,0028
Tvarohy	2,01	0,0133	0,1490	0,0073	0,0821
Ostatné mliečne výrobky	4,51	0,0099	0,0300	0,0122	0,0371
Mliečne konzervy	1,58	0,0300	0,0300	0,0130	0,0130
Sušené mliečne výrobky	0,25	0,0246	0,0580	0,0017	0,0040
Dojčenská výživa	0,36	0,0064	0,0100	0,0006	0,0010
Vajcia	11,09	0,0129	0,1590	0,0392	0,4831
Vaječné výrobky	2,52	0,0165	0,0210	0,0114	0,0145

Jedlé oleje	10,45	0,0152	0,1050	0,0435	0,3006
Rastlinný tuk	5,61	0,0290	0,0970	0,0446	0,1491
Maslo	1,95	0,0140	0,2090	0,0075	0,1117
Bravčová masť	3,22	0,0132	0,1200	0,0117	0,1059
Ostatné tuky	0,1	0,0230	0,0410	0,0006	0,0011
Chlieb	55,47	0,0230	0,1990	0,3500	3,0243
Pečivo bežné	20,17	0,0256	0,0800	0,1415	0,4421
Pečivo trvanlivé	6,06	0,0108	0,0660	0,0178	0,1096
Paradajky	7,15	0,0089	0,1200	0,0175	0,2351
Zeler	0,53	0,0060	0,0060	0,0009	0,0009
Uhorky šalátové	3,34	0,0144	0,0890	0,0132	0,0814
Hrach	0,33	0,0314	0,1200	0,0028	0,0108
Paprika	2,49	0,0060	0,0060	0,0041	0,0041
Kaleráb	1,87	0,0203	0,0380	0,0104	0,0195
Cuketa	0,64	0,0060	0,0060	0,0011	0,0011
Tekvica	0,08	0,0050	0,0050	0,0001	0,0001
Cibuľa	4,81	0,0105	0,0700	0,0138	0,0922
Repa červená	0,83	0,0230	0,2600	0,0052	0,0591
Ostatná zelenina	0,18	0,0180	0,0300	0,0009	0,0015
Šampiňóny	0,6	0,0060	0,0060	0,0010	0,0010
Ostatné huby	0,47	0,0795	0,5390	0,0102	0,0694
Zemiaky	49,63	0,0120	0,1090	0,1629	1,4821
Zelenina suchá a sušená	1,53	0,1155	0,3300	0,0484	0,1383
Mrazené, konzerv. a iné zeleninové výrobky a polotovary	5,88	0,0097	0,0280	0,0155	0,0451
Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	2,37	0,0135	0,0170	0,0088	0,0110
Cesnak	0,6	0,0110	0,0110	0,0018	0,0018
Strukoviny jedlé	0,98	0,0837	0,9100	0,0225	0,2443
Karfiol+brokolica	1,62	0,0055	0,0060	0,0024	0,0027
Kel	1,49	0,0055	0,0060	0,0022	0,0024
Kapusta	9,09	0,0092	0,0800	0,0229	0,1992
Šalát	0,65	0,0090	0,0150	0,0016	0,0027
Mrkva	6,21	0,0100	0,0900	0,0171	0,1531
Petržlen	1,27	0,0138	0,0150	0,0048	0,0052
Jablká	14,65	0,0088	0,1580	0,0351	0,6342
Melóny	6,04	0,0060	0,0060	0,0099	0,0099
Jahody záhr.	0,25	0,0060	0,0060	0,0004	0,0004
Ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	1,92	0,0060	0,0060	0,0032	0,0032
Hrozno	2,3	0,0261	0,2200	0,0164	0,1386
Pomaranče	4,55	0,0065	0,0800	0,0081	0,0997
Citróny	2,27	0,0072	0,0400	0,0045	0,0249
Banány	8,06	0,0050	0,0050	0,0110	0,0110
Hrušky	1,01	0,0083	0,0150	0,0023	0,0042
Ostatné južné	0,21	0,0030	0,0030	0,0002	0,0002
Suš. ovocie, semená a orechy	2,02	0,0563	1,2560	0,0312	0,6951
Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	0,41	0,0073	0,0490	0,0008	0,0055
Slivky (všetky druhy)	1,45	0,0080	0,0200	0,0032	0,0079
Marhule	0,34	0,0060	0,0060	0,0006	0,0006
Broskyne	3,16	0,0107	0,0340	0,0092	0,0294
Ríbezle	0,08	0,0300	0,0300	0,0007	0,0007
Cukor	20,52	0,0080	0,0800	0,0449	0,4498
Čokoláda	0,61	0,0205	0,3850	0,0034	0,0643
Čokoládové cukrovinky	2,36	0,0195	0,2430	0,0126	0,1571
Nečokoládové cukrovinky	1,33	0,0274	0,8400	0,0100	0,3061
Cukrárske výrobky	1,75	0,0109	0,0250	0,0052	0,0120
Kakao a prášková čokoláda	0,9	0,2780	0,9490	0,0686	0,2340
Ryža	9,42	0,0681	1,6250	0,1759	4,1938
Lahôdkové šaláty	2	0,0393	0,0850	0,0216	0,0466
Med	0,7	0,0326	1,0700	0,0062	0,2052
Potraviny v prášku	1,73	0,0355	0,9890	0,0168	0,4688
Potravinárske výrobky inde nešpecifikované a pochutiny	1,79	0,0820	0,6090	0,0402	0,2987
Pšeničná múka	21,18	0,0151	0,1070	0,0874	0,6209
Ražná múka	1,61	0,0290	0,0290	0,0128	0,0128
Iné výrobky z obilia	5,66	0,0317	1,0330	0,0491	1,6019
Soľ	2,08	0,1180	0,1180	0,0672	0,0672
Korenie	0,41	0,0549	2,4200	0,0062	0,2718
Konzervačné prísady	2,44	0,0165	0,0300	0,0110	0,0201
Omáčky, príchute	3,39	0,0244	0,0940	0,0227	0,0873
Káva	2,37	0,0284	0,2400	0,0184	0,1558
Víno	6,16	0,0137	0,0630	0,0231	0,1063
Pivo	20,91	0,0124	0,1590	0,0708	0,9109
Čaj	0,51	0,1047	0,9390	0,0146	0,1312
Sódové vody	4,06	0,0134	0,0700	0,0149	0,0779
Minerálne vody	33,48	0,0030	0,0030	0,0275	0,0275
Ochutené, prísádzané nápoje	77,17	0,0078	0,1060	0,1645	2,2411
Ovocné šťavy	4,81	0,0138	0,1250	0,0181	0,1647
Nektáre	3,45	0,0066	0,0860	0,0063	0,0813
Sirupové nápoje	23,82	0,0053	0,0150	0,0347	0,0979
Spolu	709,27			3,6923	31,9099

10.1.5. Príjem celkového arzénu z pitnej vody

Hodnotila sa aj expozícia (príjem) As z pitnej vody. Pre výpočet príjmu bol použitý priemerný a maximálny obsah As v pitnej vode z verejných vodovodov namerané v rôznych lokalitách Slovenska v rokoch 2000-2010 (viď. tabuľka č. 1). Počítalo sa s priemernou hmotnosťou človeka 70 kg a spotrebou (konzumáciou) pitnej vody 2 l/deň, ktorá predstavuje 90-ty percentil spotreby jedinca podľa EPA (EPA, 1989).

Priemerný a maximálny príjem celkového As z pitnej vody bol vypočítaný podľa nasledovného vzorca:

$$\text{príjem As } (\mu\text{g/kg}_{\text{t.hm. za deň}})_{a,b} = \frac{\text{obsah As vo vode } (\mu\text{g/l})_{a,b} \times \text{spotreba vody (l/deň)}}{\text{priemerná hmotnosť človeka [kg]}}$$

a,b – priemerná, resp. maximálna hodnota.

Výsledný priemerný príjem As z pitnej vody predstavoval 0,085 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň, resp. 0,60 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň. Vypočítaný maximálny príjem As z pitnej vody bol 8,57 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň, resp. 60 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň.

10.1.6. Porovnanie príjmu celkového arzénu podľa potravinových skupín vrátane pitnej vody v SR

Sledovaných 122 potravinových komodít bolo rozdelených do 14-tich potravinových skupín (EFSA, 2010) a porovnávalo sa, akou mierou sa tieto potravinové skupiny podieľajú na priemernom príjme celkového As u priemerného obyvateľa SR. Pätnástu skupinu predstavovala pitná vodovodná voda. Výsledky sú znázornené na grafe č. 12. Najväčšími zdrojmi expozície (príjmu) celkovému As pre priemerného obyvateľa SR sú cereálne výrobky (chlieb, pečivo, ryža, múka a iné výrobky z obilnín), ryby a výrobky z rýb a vodovodná voda.

Graf č. 12 Priemerný týždenný príjem celkového arzénu z potravín (podľa skupín) a pitnej vody v SR

10.2. Charakterizácia rizika z orálneho príjmu

Cieľom charakterizácie rizika je odhad pravdepodobnosti prejavu sa nežiaduceho účinku u exponovanej populácie. Táto práca je zameraná na odhad rizika z príjmu arzénu z potravín a pitnej vody u slovenskej populácie. Úskalím tohto odhadu rizika je, že všetky dostupné údaje o kontaminácii potravín a pitnej vody sú pre celkový a nie anorganický arzén, ktorý je najtoxickejšou formou arzénu a má karcinogénne účinky na človeka. Na druhej strane referenčné hodnoty stanovené WHO a US EPA sú pre anorganický arzén. Podľa EFSA (EFSA, 2010) potraviny (okrem rýb) obsahujú 50 – 100 % (priemerne 70 %) anorganického arzénu z celkového arzénu, voda prakticky 100 % a ryby len 2 - 3,5 %. Preto sa postupovalo dvoma scenármi: pri prvom bol všetok arzén považovaný za anorganický najnepriaznivejší scenár a pri druhom sa za anorganický As považovalo 3,5 % z celkového As pre ryby a výrobky z nich, 70 % pre ostatné potraviny a 100 % pre pitnú vodu.

10.2.1. Nekarcinogénne riziko z orálneho príjmu

1. scenár – použité dáta pre celkový arzén

Výpočet odhadu nekarcinogénneho rizika pre príjem As z potravín a pitnej vody bol vykonaný metódou Risk Assessment, ktorú vypracovala EPA (EPA, 1989). Číselne sa vypočíta ako pomer skutočnej dávky (príjmu) a referenčnej dávky a takto získané číslo sa nazýva Hazard Index (HI). Ak je hodnota HI menšia ako 1,0, t.j. skutočná dávka je pod referenčnou hodnotou, nemalo by existovať žiadne významné riziko systémovej toxicity. Pomer väčší ako 1,0 predstavuje potenciálne riziko, aj keď nie je možné povedať, pri akom pomere potenciálne riziko prechádza v skutočné riziko. K dispozícii boli dve referenčné dávky, preto bol HI vypočítaný s použitím oboch.

Pri prvom výpočte bola ako referenčná hodnota použitá do minulého roku platná PTWI pre anorganický As, t.j. 15 $\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň (EFSA, 2010). PTWI predstavuje prípustný týždenný príjem určený FAO a WHO pre kontaminanty potravín. Ako skutočné dávky sa použili priemerný a maximálny príjem celkového As z potravín vypočítaný v kapitole “Príjem As z potravín“ a z pitnej vody vypočítaný v kapitole “Príjem As z pitnej vody“. Tieto príjmy predstavujú celoživotnú expozíciu (každý deň v roku, každý rok počas života), preto neboli redukované expozičnými faktormi. V tabuľke č. 4 sú uvedené vypočítané HI pre priemernú a maximálnu dávku.

Tabuľka č. 4 Odhad nekarcinogénneho rizika pre celkový As z príjmu potravín a pitnej vody pri použití PTWI ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	PTWI ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Priemerný príjem celk.As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálny príjem celk.As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
potraviny	orálne	15	3,69	31,90	0,25	2,13
pitná voda	orálne	15	0,60	60,00	0,04	4,00
Spolu					0,29	6,13

Pri druhom výpočte sa ako referenčná hodnota použila referenčná dávka (RfD) pre chronickú orálnu expozíciu anorganickému As, t.j. 0,3 $\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň (EPA, 1998). RfD je založená na predpoklade, že existuje “bezpečný“ prah expozície pre účinky systémovej toxicity. RfD predstavuje dennú orálnu expozíciu, ktorá pri celoživotnej expozícii pravdepodobne nespôsobí poškodenie zdravia a je stanovená US EPA. RfD býva stanovená aj pre nekarcinogénne účinky látok, ktoré sú tiež karcinogénmi, čo je aj prípad anorganického As. Kritickým toxickým účinkom anorganického As je hyperpigmentácia, keratóza a možné cievne komplikácie.

Ako skutočné dávky boli použité priemerný a maximálny príjem celkového As z potravín vypočítaný v kapitole “Príjem As z potravín“ a vypočítal sa HI pre priemernú a strednú dávku As z potravín.

Na výpočet HI pre expozíciu As z pitnej vody sa použil software Risk Assistant for Windows. Tento software umožňuje vykonávať hodnotenie rizika pre expozíciu zo zložiek životného prostredia a tiež niektoré potravinové skupiny, ale nie pre celý spotrebný kôš ako taký, a preto ho nie je možné použiť na výpočet HI pre expozíciu As z potravín.

Software Risk Assistant pracoval s nasledovnými parametrami:

Koncentrácia As v pitnej vode: priemerná a maximálna koncentrácia celkového As zistené v pitnej vodovodnej vode (2,98 a 300 µg/l)

Konzumácia pitnej vody: 2 l/deň

Telesná hmotnosť: 70 kg

Frekvencia expozície: 350 dní/rok

Vypočítané boli nasledovné výstupy:

ADD - denná dávka (príjem) v období expozície: 0,082 (priemerná) a 8,22 (maximálna) µg/kg telesnej hmotnosti za deň

HI – hazard index (index nebezpečnosti): 0,27 pre priemernú dávku a 27,4 pre maximálnu dávku

Ďalej boli získané HI pre príjem As z potravín a pitnej vody zosumarizované do výsledného HI (tabuľka č. 5).

Tabuľka č. 5 Odhad nekarcinogénneho rizika pre celkový As z príjmu potravín a pitnej vody pri použití RfD ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	RfD (µg/kg _{t.hm.} za deň)	Priemerný príjem celk.As (µg/kg _{t.hm.} za deň)	Maximálny príjem celk.As (µg/kg _{t.hm.} za deň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
potraviny	orálne	0,3	0,530	4,56	1,76	15,2
pitná voda	orálne	0,3	0,082	8,22	0,27	27,4
Spolu					2,03	42,6

10.2.2. Karcinogénne riziko z orálneho príjmu

Výpočet odhadu karcinogénneho rizika pre príjem As z potravín a pitnej vody bol vykonaný metódou Risk Assessment, ktorú vypracovala EPA (EPA, 1989).

Kvantitatívne stanovenie karcinogénneho rizika (incidencie) pre orálnu expozíciu je vyjadrené ako súčin faktora smernice rizika (Oral Slope Factor) a skutočnej dávky (príjmu), a

čísle prestavuje pravdepodobnosť vzniku rakoviny pre jednotlivca, resp. incidencie rakoviny u populácie. Faktor smernice rizika predstavuje smernicu lineárnej závislosti medzi dávkou a odozvou v oblasti nízkych dávok, t.j. dávok korešpondujúcich s rizikom menším ako 1 osoba zo 100. Pre anorganický As predstavuje hodnotu $1,5 \times (\text{mg/kg telesnej hmotnosti za deň})^{-1}$ (EPA,1998). Kritickým karcinogénnym účinkom anorganického As je rakovina kože. Ako skutočné dávky sa použili priemerný a maximálny príjem celkového As z potravín vypočítaný v kapitole “Príjem As z potravín“ a z pitnej vody vypočítaný v kapitole “Príjem As z pitnej vody“. Tieto príjmy predstavujú celoživotnú expozíciu, preto neboli redukované expozičnými faktormi. V tabuľke č. 6 je uvedené vypočítané riziko pre priemernú a maximálnu dávku.

Tabuľka č. 6 Odhad karcinogénneho rizika pri celoživotnej priemernej a maximálnej expozícii celkovému arzénu

Zdroj	Cesta vstupu	Faktor smernice rizika (mg/kg/deň) ⁻¹	Priemerný príjem celk.As (mg/kg _{t.hm.} za deň)	Maximálny príjem celk.As (mg/kg _{t.hm.} za deň)	Karcinogénne riziko pre priemernú dávku	Karcinogénne riziko pre maximálnu dávku
potraviny	orálne	1,5	0,000527	0,00456	$7,9 \cdot 10^{-4}$ (8 z 10000)	$6,8 \cdot 10^{-3}$ (7 z 1000)
pitná voda	orálne	1,5	0,000085	0,00857	$1,3 \cdot 10^{-4}$ (13 z 100000)	$1,3 \cdot 10^{-2}$ (13 z 1000)
Spolu					$9,2 \cdot 10^{-4}$ (9 z 10000)	$2,0 \cdot 10^{-2}$ (2 z 100)

2. scenár – použité dáta pre odhad anorganického arzénu

Ako vidno z tabuliek č. 5 a 6, ak sa použijú pre hodnotenie rizika dáta o obsahu celkového As v potravinách a považuje sa všetok arzén prítomný v potravinách za anorganický, už priemerný príjem As predstavuje potenciálne riziko (HI=1,76) prejavovania sa nežiaducich toxických účinkov As u priemerného obyvateľa SR a tiež predstavuje pomerne vysokú pravdepodobnosť vzniku rakoviny u jedinca ($7,9 \cdot 10^{-4}$). Reálne dáta o obsahu anorganického As v potravinách v SR nie sú k dispozícii, preto bol na hodnotenie rizika použitý odhad obsahu anorganického As v potravinách tak, že za anorganický As sa považovalo 3,5 % z celkového As pre ryby a výrobky z nich, 70 % pre ostatné potraviny a 100 % pre pitnú vodu (EFSA, 2010). Výsledný priemerný príjem anorganického As z potravín predstavoval 0,295 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň, resp. 2,07 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň. Vypočítaný maximálny príjem anorganického As z potravín bol 2,78 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za deň, resp. 19,4 $\mu\text{g/kg}$ telesnej hmotnosti za týždeň.

Následná kvantifikácia (výpočet) nekarcinogénneho a karcinogénneho rizika bola vykonaná rovnako ako v 1. scenári, v ktorom bol všetok arzén prítomný v potravinách považovaný za anorganický. V tabuľke č. 7 sú uvedené HI pre odhad nekarcinogénneho rizika pre anorganický As z príjmu potravín a pitnej vody pri použití PTWI ako referenčnej dávky a tabuľke č. 8 sú uvedené výsledné HI vypočítané s použitím RfD ako referenčnej dávky. V tabuľke č. 9 sú prezentované výsledky pre odhad karcinogénneho rizika pri celoživotnej expozícii anorganickému arzenu. Aj v tomto druhom scenári kvantifikované nekarcinogénne riziko pre priemerný príjem anorg. As prekročilo pri použití RfD ako referenčnej dávky hodnotu jedna (1,25) a karcinogénne riziko bolo cca o 1/3 nižšie ako v 1. scenári.

Tabuľka č. 7 Odhad nekarcinogénneho rizika pre anorganický As z príjmu potravín a pitnej vody pri použití PTWI ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	PTWI ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Priemerný príjem anorg.As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálny príjem anorg.As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
potraviny	orálne	15	2,07	19,4	0,14	1,3
pitná voda	orálne	15	0,60	60	0,04	4,0
Spolu					0,18	5,3

Tabuľka č. 8 Odhad nekarcinogénneho rizika pre anorganický As z príjmu potravín a pitnej vody pri použití RfD ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Priemerný príjem anorg.As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálny príjem anorg.As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
potraviny	orálne	0,3	0,295	2,78	0,98	9,3
pitná voda	orálne	0,3	0,082	8,22	0,27	27,4
Spolu					1,25	36,7

Tabuľka č. 9 Odhad karcinogénneho rizika pri celoživotnej priemernej a maximálnej expozícii anorganickému arzenu

Zdroj	Cesta vstupu	Faktor smernice rizika ($\text{mg}/\text{kg}/\text{deň}$) ⁻¹	Priemerný príjem anorg. As ($\text{mg}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Maximálny príjem anorg.As ($\text{mg}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Karcinogénne riziko pre priemernú dávku	Karcinogénne riziko pre maximálnu dávku
potraviny	orálne	1,5	0,000295	0,00278	$4,4 \cdot 10^{-4}$ (44 z 100000)	$4,2 \cdot 10^{-3}$ (4 z 1000)
pitná voda	orálne	1,5	0,000085	0,00857	$1,3 \cdot 10^{-4}$ (13 z 100000)	$1,3 \cdot 10^{-2}$ (13 z 1000)
Spolu					$5,7 \cdot 10^{-4}$ (6 z 10000)	$1,7 \cdot 10^{-2}$ (2 z 100)

10.2.3. Súhrn a neistoty charakterizácie rizika pre príjem arzénu z potravín a pitnej vody pre bežnú populáciu v SR

Na základe kvantifikácie rizika príjmu As z potravín a pitnej vody pre priemerného obyvateľa SR s použitím odhadu príjmu anorganického As sa zistilo, že priemerný príjem anorganického As predstavuje potenciálne riziko prejavovania sa nežiaducich toxických účinkov As ($HI > 1$) a tiež predstavuje relatívne vysokú pravdepodobnosť vzniku rakoviny u jedinca ($5,7 \cdot 10^{-4}$). Príslušný maximálny príjem anorganického As predstavoval veľmi vysoké riziko ($HI = 36,7$, karcin. riziko = $1,7 \cdot 10^{-2}$), ale pravdepodobnosť, že by jedinec konzumoval celý život každodenne všetky komodity potravín a pitnú vodu s maximálnym obsahom As, je prakticky nulová. Výsledky charakterizácie rizika musia byť vždy sprevádzané aj slovným komentárom identifikácie neistôt vyplývajúcich z použitých postupov kvantifikácie a tiež ich možný vplyv na vypočítané riziko – nadhodnotenie alebo podhodnotenie rizika:

- pri priemerných hodnotách v poskytnutých databázach nie je zrejmé, či ide o priemer, horný alebo dolný priemer – teda, aká hodnota bola použitá pri výsledkoch pod LOD – $\frac{1}{2}$ LOD, nula alebo LOD) (nahodnotenie/podhodnotenie rizika)
 - pri výpočte príjmu As z pitnej vody nebola použitá priemerná denná spotreba vody (1,4l), ale 90-ty percentil spotreby vody jedinca (2l) (nahodnotenie rizika)
 - maximálne riziko by malo byť počítané z 95-teho percentilu príjmu, ale my sme mali údaje len o maximálnom príjme (nahodnotenie rizika)
 - hodnotenie rizika z príjmu anorg. As z potravín a pitnej vody by malo byť založené na použití skutočne nameraných špecií As v potravinách a pitnej vode a nie len z hrubého odhadu na základe celkového As (nahodnotenie/podhodnotenie rizika)
 - predpokladala sa celoživotná expozícia a neboli použité expozičné faktory (nahodnotenie rizika)

Na záver je možné konštatovať, že vypočítané nekarcinogénne a karcinogénne riziko je pravdepodobne nadhodnotené, a v rámci Európy patríme ku krajinám s najnižším príjmom celkového As z potravín, ale aj tak znižovanie príjmu As by bolo žiaduce a špeciálnu pozornosť treba venovať oblastiam Slovenska s vysokými hladinami As v zdrojoch pitnej vody.

11. HODNOTENIE RIZIKA U ŠPECIFICKEJ SKUPINY – PRÍJEM CELKOVÉHO ARZÉNU Z MATERSKÉHO MLIEKA U DOJČIAT

Vyvíjajúci sa organizmus novorodencov a dojčiat je obzvlášť citlivý na expozíciu chemickým látkam s nežiaducimi zdravotnými účinkami. V rámci projektu SK0020 (Projekt SK0020 - financovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a rozpočtu SR) sa na SZU v Bratislave vykonali analýzy celkového arzénu (ako ^{75}As) v 155-tich vzorkách materského mlieka metódou ICP-MS. Vzorky materského mlieka boli odoberané v dvoch lokalitách Slovenska (vidiecka: Stará Ľubovňa a mestská: Bratislava) od matiek 4. deň po pôrode v roku 2006. Koncentrácie As v materskom mlieku sa v sledovaných lokalitách nelíšili (priemer v Starej Ľubovni: 1,88 $\mu\text{g}/\text{kg}$; priemer v Bratislave: 1,93 $\mu\text{g}/\text{kg}$), preto boli dáta ďalej spracovávané ako jedna homogénna skupina (tabuľka č. 10).

11.1. Hodnotenie expozície

Pri výpočte príjmu celkového As z materského mlieka u dojčiat sa vychádzalo z predpokladu, že denná konzumácia materského mlieka je ekvivalentná 1/6 hmotnosti dojčaťa. Ako hmotnosť dieťaťa bola použitá hodnota 3,451 kg, čo predstavuje reálnu priemernú hmotnosť dieťaťa toho istého veku zistenú v našej predchádzajúcej štúdií (Ursínyová, M., a kol., 2005).

Priemerný a maximálny príjem celkového As z materského mlieka u dojčiat bol vypočítaný podľa nasledovného vzorca:

$$\text{príjem As } (\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm. za deň}})_{a,b} = \frac{\text{obsah As v mat. mlieku } (\mu\text{g}/\text{kg})_{a,b} \times 1/6 \times \text{priem. hmotnosť dojčaťa (kg)} \times \text{deň}^{-1}}{\text{priemerná hmotnosť dojčaťa (kg)}}$$

a,b – priemerná, resp. maximálna hodnota.

V tabuľke č. 10 sú uvedené vypočítané priemerné a maximálne príjmy celkového As z materského mlieka u dojčiat. Na výpočet maximálneho príjmu bol použitý 95-ty percentil a nie maximálny obsah. Priemerný príjem As predstavoval 0,32 $\mu\text{g}/\text{kg}$ telesnej hmotnosti za

deň, resp. 2,23 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň. Maximálny príjem As predstavoval 0,52 µg/kg telesnej hmotnosti za deň, resp. 3,63 µg/kg telesnej hmotnosti za týždeň.

Tabuľka č. 10 Priemerný a maximálny príjem celkového As z materského mlieka pre priemerné dojčča v SR

Lokalita	n	Priemerný obsah As (µg/kg)	Minimálny obsah As (µg/kg)	Maximálny obsah As (µg/kg)	Priemerný príjem As (ug/kg _{t.hm.} za deň)	Maximálny príjem As (ug/kg _{t.hm.} za deň) 95-percentil	Priemerný príjem As (ug/kg _{t.hm.} za týždeň)	Maximálny príjem As (ug/kg _{t.hm.} za týždeň) 95-percentil
Stará Ľubovňa	63	1,88	0,83	3,43	0,31	0,50	2,19	3,50
Bratislava	92	1,93	0,85	4,60	0,32	0,54	2,25	3,80
Celá skupina	155	1,91	0,83	4,60	0,32	0,54	2,23	3,80

Vzhľadom na to, že dojčatá sú materskému mlieku exponované len časť svojho života a okolo piateho – šiesteho mesiaca svojho života začínajú konzumovať už rôznorodú stravu, použili sa pri výpočte dennej dávky nasledovné expozičné faktory, ktorými sa vynásobili vypočítané príjmy uvedené v tabuľke č. 10:

Frekvencia expozície: 365 dní/rok

Dĺžka expozície: 5 mesiacov

Dĺžka sledovaného obdobia expozície: 6 mesiacov

Pri výpočte dennej dávky celkového As z materského mlieka sa použil nasledovný vzorec:

$$\text{ADD As (}\mu\text{g/kg}_{t.hm.} \text{ za deň)}_{a,b} = \text{príjem (}\mu\text{g/kg}_{t.hm.} \text{ za deň)} \times \frac{365 \text{ dní/rok} \times 5 \text{ mesiacov}}{6 \text{ mesiacov}}$$

a,b – priemerná, resp. maximálna hodnota, t.j. 95-ty percentil.

11.2. Charakterizácia rizika

Kvantifikácia (výpočet) nekarcinogénneho a karcinogénneho rizika bola vykonaná rovnako pre príjem z potravín a pitnej vody v dvoch scenároch: v 1. scenári bol všetok arzén prítomný v materskom mlieku považovaný za anorganický. V druhom scenári bolo za anorganický As považovaných 70 % z celkového As. V tabuľke č. 11 sú uvedené HI pre odhad nekarcinogénneho rizika pre celkový As z materského mlieka pri použití PTWI ako referenčnej dávky a tabuľke č. 12 sú uvedené výsledné HI vypočítané s použitím RfD ako referenčnej dávky. V tabuľke č. 13 sú prezentované výsledky pre odhad karcinogénneho

rizika pri celoživotnej expozícii celkovému As. V tabuľkách č. 14 - 16 sú prezentované analogické tabuľky pre 2. scenár.

11.2. 1. Nekarcinogénne a karcinogénne riziko z orálneho príjmu z orálneho príjmu u dojčiat

1. scenár – použité dáta pre celkový arzén

Tabuľka č. 11 Odhad nekarcinogénneho rizika pre príjem celkového As z materského mlieka u dojčiat pri použití PTWI ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	PTWI ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Priemerný príjem celk. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálny príjem celk. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	15	1,86	3,0	0,12	0,2

Tabuľka č. 12 Odhad nekarcinogénneho rizika pre príjem celkového As z materského mlieka u dojčiat pri použití RfD ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Priemerný príjem celk. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálny príjem celk. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	0,3	0,265	0,43	0,88	1,44

Tabuľka č. 13 Odhad karcinogénneho rizika expozície celkovému As z materského mlieka u dojčiat

Zdroj	Cesta vstupu	Faktor smernice rizika ($\text{mg}/\text{kg}/\text{deň})^{-1}$	Priemerný príjem celk. As ($\text{mg}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Maximálny príjem celk. As ($\text{mg}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Karcinogénne riziko pre priemernú dávku	Karcinogénne riziko pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	1,5	0,000265	0,00064	$4,0 \cdot 10^{-4}$ (4 z 10000)	$6,5 \cdot 10^{-4}$ (7 z 10000)

2. scenár – použité dáta pre odhad anorganického arzénu

Tabuľka č. 14 Odhad nekarcinogénneho rizika pre príjem anorganického As z materského mlieka u dojčiat pri použití PTWI ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	PTWI ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Priemerný príjem anorg. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálny príjem anorg. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	15	1,3	2,1	0,09	0,14

Tabuľka č. 15 Odhad nekarcinogénneho rizika pre príjem anorganického As z materského mlieka u dojčiat pri použití RfD ako referenčnej dávky

Zdroj	Cesta vstupu	RfD ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Priemerný príjem anorg. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	Maximálny príjem anorg. As ($\mu\text{g}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za týždeň)	HI pre priemernú dávku	HI pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	0,3	0,186	0,30	0,62	1,01

Tabuľka č. 16 Odhad karcinogénneho rizika expozície anorganickému As z materského mlieka u dojčiat

Zdroj	Cesta vstupu	Faktor smernice rizika ($\text{mg}/\text{kg}/\text{deň}$) ⁻¹	Priemerný príjem anorg. As ($\text{mg}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Maximálny príjem anorg. As ($\text{mg}/\text{kg}_{\text{t.hm.}}$ za deň)	Karcinogénne riziko pre priemernú dávku	Karcinogénne riziko pre maximálnu dávku
Mat. mlieko	orálne	1,5	0,000186	0,00030	$2,8 \cdot 10^{-4}$ (3 z 10000)	$4,5 \cdot 10^{-4}$ (5 z 10000)

Kvantifikované nekarcinogénne riziko pre priemerný korigovaný príjem anorganického As z materského mlieka u dojčiat neprekročilo pri použití RfD ako referenčnej dávky hodnotu 1,0 (HI=0,62), t.j. priemerný príjem anorganického As z materského mlieka nepredstavuje riziko nežiaducich toxických účinkov u dojčiat. Nekarcinogénne riziko pre maximálny príjem (95-ty percentil) už ale predstavuje potenciálne riziko (HI=1,01). Karcinogénne riziko pre priemerný príjem anorganického As z materského mlieka u dojčiat predstavuje pravdepodobnosť $2,8 \cdot 10^{-4}$ a pre maximálny príjem pravdepodobnosť $4,5 \cdot 10^{-4}$. Treba však brať do úvahy, že aj v tomto prípade bolo hodnotenie rizika založené na odhade 70 %-tného podielu anorganického arzénu z celkového arzénu nachádzajúcom sa v materskom mlieku.

S ohľadom na toxicitu anorganického arzénu, citlivosť novorodencov a možné riziká, ktoré sa zistili pri maximálnom korigovanom príjme As, by bolo vhodné zaviesť do monitoringu potravín aj monitoring materského mlieka z Biobáň materského mlieka (bývalé laktária), pretože aj matky nehospitalizovaných detí si môžu v Biobanke zakúpiť materské mlieko.

12. ZÁVER

Z dostupných databáz monitoringu znečistenia životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie) je zrejmé, že v SR existujú lokality s kontamináciou zložiek životného prostredia z prírodných a antropogénnych zdrojov (Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica – Brezno) s možným transportom arzénu do potravín, pitnej vody a potenciálnym rizikom expozície človeka

Databáza monitoringu celkového arzénu v 122 potravinových komoditách bola poskytnutá prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva SR zo Strediska pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok vo Výskumnom ústave potravinárskom v Bratislave. Najvyššie priemerné koncentrácie celkového As za obdobie rokov 2000-2010 sa nachádzali v konzervovaných rybích výrobkoch (0,840 mg/kg), morských rybách (0,494 mg/kg), rybích špecialitách (0,355 mg/kg), kakau a práškovej čokoláde (0,278 mg/kg), iných produktoch mora (0,160 mg/kg), soli (0,118 mg/kg), suchej a sušenej zelenine (0,116 mg/kg), čaji (v suchom stave) (0,105 mg/kg), strukovinách (0,084 mg/kg), potravinárskych výrobkoch inde nešpecifikovaných a pochutinách (0,082 mg/kg), hubách (okrem šampiňónov) (0,079 mg/kg), sladkovodných rybách (0,070 mg/kg) a ryži (0,068 mg/kg).

Najvyššie maximálne hodnoty pre obsah As v individuálnych vzorkách boli zistené v morských rybách (4,24 mg/kg), konzervovaných rybích výrobkoch (2,65 mg/kg), korení (bližšie nešpecifikovanom) (2,42 mg/kg), sladkovodných rybách (1,74 mg/kg), ryži (1,63 mg/kg), rybích špecialitách (1,46 mg/kg), sušenom ovocí, suchých semenách a orechoch (bližšie nešpecifikované) (1,26 mg/kg) a mede (pôvod nešpecifikovaný) (1,07 mg/kg).

Maximálne hodnoty As prekročili najvyššie prípustné množstvá (NPM) celkového arzénu pre jedlé tuky a oleje: 0,1 mg/kg, platné v SR, (Výnos MP SR a MZ SR, 2003) iba pre komodity: jedlé oleje (0,1050 mg/kg), maslo (0,2090 mg/kg) a bravčovú masť (0,1200 mg/kg).

Časové trendy poukázali, že obsah As vo väčšine komodít v priebehu sledovaných rokov výrazne kolísal bez náznaku narastajúceho alebo klesajúceho trendu. Mierne klesajúci trend bol pozorovaný v mlieku, jedlých olejoch, zemiakoch, červenej repe, víne a ovocných šťavách. Na druhej strane, obsah As v ryži a cukre mal narastajúci trend.

Pri vyhodnotení rozdielov v kontaminácií potravín a vody celkovým arzénom medzi jednotlivými krajinami SR boli zistené najvyššie priemerné obsahy As vo viacerých komoditách, resp. potravinových skupinách, v Košickom kraji. Obsahy As v potravinových skupinách Košického kraja boli približne o 50-450 % vyššie v porovnaní s nálezmi As v ostatných krajinách SR. Na druhej strane, v Banskobystrickom kraji s podobnými prírodnými zdrojmi arzénu bola kontaminácia potravín nižšia.

Výpočet odhadu nekarcinogénneho a karcinogénneho rizika pre príjem As z potravín a pitnej vody bol vykonaný metódou Risk Assessment, ktorú vypracovala US EPA (1989). Prístup pre hodnotenie zdravotných rizík vplyvu expozície genotoxickým a karcinogénnym látkam – MOE (Margin of Exposure), vypracovaný FAO/WHO Joint Expert Committee on

Food Additives v 2010 (JECFA, 2010), nebol použitý, lebo táto interpretácia rizika nie je ešte prepracovaná.

Hodnotenie nekarcinogénneho rizika celkového As nepredstavovalo riziko pre príjem z potravín a pitnej vody (jednotlivo ani pre spoločný príjem) pri použití hodnôt PTWI. Celkový HQ pre priemerný príjem korigovaný na príjem anorganického arzénu a priemerný expozičný scenár pri použití PTWI bol 0,18, t.j. hlboko pod hodnotou 1,0, ktorá by predstavovala potenciálne nekarcinogénne riziko. Pre maximálne nepriaznivo expozičnom scenári (t.j. nepretržitej expozícii maximálnym koncentráciám) by existovalo riziko, lebo HI pre potraviny je 1,3, pre vodu 4 a sumárne riziko (HQ) je 5,3. Takýto expozičný scenár je však nepravdepodobný.

Pri hodnotení rizika s použitím hodnôt RfD, priemerného expozičného scenára a korigovaných koncentrácií As v potravinách a pitnej vode na anorganický arzén boli HI pre potraviny 0,98 a vodu 0,27, ale sumárne HQ dosiahlo hodnotu 1,25, t.j. mierne prekročilo kritérium. Celkový HQ pri najnepriaznivejšom maximálnom expozičnom scenári dosiahol sumárnu hodnotu 36,7, ale takáto expozícia maximálnym koncentráciám v priebehu celého života nie je pravdepodobná.

Pre obzvlášť citlivú skupinu obyvateľstva – dojčatá, nepredstavovala korigovaná expozícia arzénu z materského mlieka, transportovaného z depozitu matky, riziko pre priemernú expozíciu pri použití PTWI ako aj RfD (riziko 0,09, resp. 0,62). Maximálna expozícia pri použití PTWI bola tak isto hlboko pod kritériom (0,14), pri použití RfD bola kvantifikácia rizika mierne zvýšená (1,01).

Karcinogénne riziko pre súčasný príjem As z potravín a pitnej vody bolo pri priemernom expozičnom scenári pre dospelú populáciu $5,7 \cdot 10^{-4}$, pri málo pravdepodobnom maximálnom expozičnom scenári $1,7 \cdot 10^{-2}$.

Karcinogénne riziko korigovanej expozície arzénu z materského mlieka u dojčiat bolo ešte nižšie – $2,8 \cdot 10^{-4}$ pre priemerný a $4,5 \cdot 10^{-4}$ pre maximálny expozičný scenár.

Výsledky koncentrácií celkového arzénu v potravinách a pitnej vode v SR pri porovnaní v rámci Európy ukazujú, že patríme ku krajinám s najnižším priemerným orálnym príjmom celkového As. Napriek tomu v SR sú oblasti s lokálnym znečistením zložiek životného prostredia arzénom (Slovenské Rudohorie, Banská Bystrica - Brezno) z prírodných a antropogénnych zdrojov. Vzhľadom na niektoré výkyvy koncentrácií celkového arzénu v zložkách životného prostredia v posledných rokoch s možným následným transportom As do potravín, pitnej vody a možnú expozíciu človeka je naďalej potrebné v SR v rámci kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstva

životného prostredia SR (MŽ SR) a Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) venovať problematike monitoringu pozornosť. S ohľadom na toxicitu anorganického arzénu by bolo vhodné zaviesť do monitoringu potravín aj monitoring materského mlieka z Banky materského mlieka (bývalé laktária). Taktiež je potrebné do praxe pracovísk koordinovaných MŽP SR pre monitoring všetkých zložiek životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie), MPRV SR pre monitoring potravín a MZ SR pre humánnu biomonitring zaviesť také analytické metódy, ktoré umožňujú rozlíšenie anorganických a organických foriem (špecií) As a takto objektivizovať reálnu expozíciu a hodnotenie rizík s dopadom na riadenie rizík (Risk management) bez nutnosti korigovania dát.

13. LITERATÚRA

ATSDR, 2007: Toxicological Profile for Arsenic, Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

Dostupné na internete: <http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=22&tid=3>

Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha, Grada, 1995, 282 s. ISBN 80-7169-10-X.

Bodiš, D., a kol., 2010: Pozad'ová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska, ŠGÚDŠ

Davey, J. C., Nomikos, A. P., Wungjiranirun, M., Sherman, J. R., Ingram, L., Batki, C., Lariviere, J. P., Hamilton, J. W., 2008: Thyroid Hormone Receptor-Mediated Gene Regulation and Thyroid Hormone-Mediated Amphibian Tail Metamorphosis, Environmental Health Perspectives, Vol.16, No2

Directorate General for Environment, EEA (European Environment Agency), 2009.

Dostupné na internete: <http://www.eea.europa.eu/legal/copyright> a

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/arsenic-2008.-annual-target-value-1/arcenic_2008.eps/Arcenic_2009.eps.75dpi.gif/at_download/image

EFSA, 2010: EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal 2009, 7(10): 1351, prepracovaná verzia 2010.

EPA, 1989: Risk Assessment Guidance for Superfund. Volume I. Human Health Evaluation Manual (Part A). Interim Final. Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC. EPA/540/1-89/002

EPA, 1998: IRIS Substance File for Arsenic, Inorganic (CASRN 7440-38-2), Environmental Protection Agency. Dostupné na internete: <http://www.epa.gov/iris/subst/0278.htm>

EPA, 2004: The fourth Daughter Directive, 2004/107/EC. Dostupné na internete:
<http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/air/standards>

EPA, 2009: Exposure factors handbook, 2009 UPDATE, EPA/600/R-09/052A, U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC. Dostupné na internete:
<http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=209866#Download>

EVISA - The European Virtual Institute for Speciation Analysis, 2005: Certified Reference Materials for Speciation Analysis. Dostupné na internete:
http://www.speciation.net/Public/Document/2005/11/18/CRMs_for_Speciation.html

Gajdošová, D., Gajdoš, O., Hudák, A., Szeghyová, Z., Dietzová, Z., 2010: Spôsobujú ťažké kovy v oblasti Slovenského Rudohoria zvýšený výskyt rakoviny? Zdravie.

Galková, M., 2009: Environmentálne záťaž – stav riešenia v Európe a na Slovensku, Enviromagazín MČ 2/2009. Dostupné na internete:
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2009/enviromc2/priloha_mc_02.pdf

Gažo J., a kol., 1981.: Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava, ALFA

Granec, M., Šurina, B.: Atlas pôd SR, Výskumný ústav pôdoznanectva a výživy rastlín, Bratislava, 1999. Dostupné na internete:
http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/atlas_pod_sr/Atlas_pod_SR.pdf
[http://charon.sazp.sk/EnviroZataze/\(S\(romtp045tc5spy55tvsamyvo\)\)/AtlasSanMetod/Jesen/default.htm?turl=WordDocuments%2Fkovy.htm](http://charon.sazp.sk/EnviroZataze/(S(romtp045tc5spy55tvsamyvo))/AtlasSanMetod/Jesen/default.htm?turl=WordDocuments%2Fkovy.htm)

Greenwood, N. N., Earnshaw, A., 1997: Chemistry of the Elements, 2nd ed. Butterworth, Oxford, UK, pp. 548 - 596, ISBN: 0750633654.

Hall, M., Chen, Y., Ahsan, H., et al., 2006: Blood arsenic as a biomarker of arsenic exposure: results from a prospective study. Toxicology, 225: 225-233.

ChemSpider, The free chemical database:

<http://www.chemspider.com/Search.aspx?rid=6096eba2-27c0-4432-a984-3c9811bc5c86#>

IARC, 2009: Special Report: Policy. A review of human carcinogens-Part C: metals, arsenic, dusts, and fibres. Dostupné na internete:

<http://www.asbestosdiseaseawareness.org/wp-content/uploads/IARC-Special-Report-200911.pdf>

JECFA, 2010: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Seventy –second meeting, Summary report of the seventy-second meeting of JECFA. Dostupné na internete: http://www.who.int/foodsafety/chem/summary72_rev.pdf

JECFA, 1989: Evaluation of certain food additives and contaminants-Thirty-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series, No. 776.

Lindberg, A.L., Kumar, R., Goessler, W., Thirumaran, R., Gurzau, E., Koppova, K., Rudnai, P., Leonardi, G., Fletcher, T., Vahter, M., 2007: Metabolism of Low-Dose Inorganic Arsenic in a Central European Population: Influence of Sex and Genetic Polymorphisms, Environ Health Perspect. 115(7): 1081–1086.

Matschullat, J., 2000: Arsenic in the geosphere - a review. The Science of the Total Environment, 249 (1-3): 397-312.

MP SR, 2010: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR z 12. augusta 2010 o kvalite ovzdušia, 360/2010 Z. z.. Dostupné na internete: <http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/air/standards/>

MŽP SR, 2009: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2008. Ministerstvo životného prostredia SR.

MŽP SR, 2008: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2008.

MŽP SR, 2009: Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v SR, MŽP SR. Dostupné na internete: http://www.shmu.sk/File/oko/rocenky/SHMU_Sprava_o_kvalite_ovzdušia_SR_2009.pdf

Nariadenie vlády SR, 2010: Nariadenie vlády SR z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Uverejnené v Z. z. č. 496/2011.

Nariadenie vlády, 2006: Nariadenie vlády SR 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D.,: Atlas podzemných vôd - Geochemický atlas SR časť I: Podzemné vody. Dostupné na internete: <http://www.geology.sk/>

Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), Official Journal of the European Union L 396 of 30 December 2006.

SAŽP, 2002: Životné prostredie SR v rokoch 1993-2003 (Desaťročie starostlivosti o ŽP v Slovenskej republike), Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky Banská Bystrica. Dostupné na internete: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/skladacka/SK/3/3_2.pdf

SAŽP, 2009: Čo vieme o pitnej vode v SR. Projekt financovaný z fondu EÚ/UIBF: Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu. Dostupné na internete: http://www.vuvh.sk/download/VaV/Vystupy/Brozura_O_pitnej_vode_SJ.pdf

SHMÚ, 2009: Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2008, Kvalita podzemných vôd, Monitoring kvality podzemných vôd, Koncentrácie stopových prvkov, Verejne prístupné informácie 2009. Dostupné na internete:

http://www.shmu.sk/File/podzemna%20voda/Kvalita/Mapy/2009/stopove_prvky_2009.jpg

SHMÚ, 2010: Hodnotenie kvality ovzdušia v SR, SHMÚ. Dostupné na internete: http://www.shmu.sk/File/oko/hodnotenie/2010_Hodnotenie_KO_v_SR.pdf

Statutory Instruments, 2009: S. I. No. 58 of 2009: Arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air Regulations, EPA, 2009. In: <http://www.epa.ie/downloads/legislation/air/quality/SI%2058%20of%202009.pdf>

STN 75 7111 Kvalita vody. Pitná voda.

Šalgovičová, D., 2008: Hodnotenie expozície kadmiumom v podmienkach Slovenskej republiky, MP SR, Národný kontaktný bod EFSA.

Šimko, V., Hamaj, V.: Problematika arzénu v pitných vodách SR a prevádzkové skúsenosti s odstraňovaním As. Dostupné na internete: <http://www.smv.cz/res/data/013/001591.pdf>

Ursínyová, M., Hladíková, V., 1998: Toxické prvky vo vonkajšom ovzduší SR. Zborník prednášok z konferencie: Ovzdušie'98, Tatranská Lomnica, s. 257-260.

Ursínyová, M., Hladíková, V., 2005: Cadmium, lead and mercury in human milk from Slovakia. Food Add Contam 22: 579–589.

Valúchová, M. a kol., 2010: Kvalita (povrchových vôd), Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2010, MŽP SR, SVP, š.p., SHMÚ, VÚVH, 2010. Dostupné na internete: http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/19_Hodnotenie_kvality_vody_2010/Sprava_final_2010_8_2011_last.pdf

Vyhláška MZ SR, 2002: Vyhláška MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Vyhláška MZ SR, 2004: Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Výnos MP SR a MZ SR, 2003: Potravinový kódex, Druhá časť, Všeobecné požiadavky, Desiata hlava, Kontaminanty v potravinách. Výnos MP SR a MZ SR č. 1813/3/2003 - 100 z 9. júna 2003.

Výnos MP SR a MZ SR, 2004: Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu, Tretia časť, Osobitné požiadavky, Dvadsať osma hlava, Prírodná a minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda.

Výročná správa o činnosti ÚVZ v SR, 2006: Výročná správa o činnosti Úradov verejného zdravotníctva v SR rok 2006. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2006. Dostupné na internete: http://www.uvzsr.sk/docs/vs/vyrocna_sprava_SR_06.pdf

Wang, Z. Y., Chen, Z., 2008: Acute promyelocytic leukemia: from highly fatal to highly curable. Blood 2008; 111: 2505–2515.

Dostupné na internete: <http://www.epa.gov/iris/subst/0278.gtm>

WHO, 2001. Arsenic and arsenic compounds, Environmental Health Criteria No. 224, Dostupné na internete: <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc224.htm#10.2>

WHO, 1993: Water Sanitation and Health. Guidelines for Drinking water Quality, 2nd ed. WHO, Geneva.

WHO, 2000: Air Quality Guidelines for Europe – 2nd ed. WHO Regional Office for Europe. Dostupné na internete: <http://helid.digicollection.org/en/d/Js13481e/4.2.1.html#Js13481e.4.2.1>

WHO, 2011: Guidelines for Drinking-Water Quality - 4th ed., WHO.

WIKIsripta. Dostupné na internete: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Toxické_kovy

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.